

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Les F.T.P. communistes</i>	1	<i>La marine marchande de l'U.R.S.S. en 1952</i>	19
<i>La Société Immobilière France-U.R.S.S.</i>	5	<i>Goulots d'étranglement dans l'économie soviétique</i>	20
<i>Les échecs communistes en 1952</i>	7	<i>Le malaise dans l'agriculture soviétique</i>	23
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE		<i>La propagande antireligieuse en U. R. S. S.</i>	24
<i>Le Parti communiste finlandais</i>	9	<i>La lutte armée contre Mao Tsé Toung</i> ..	26
LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE		<i>La réforme du système judiciaire chinois</i>	27
<i>Le théâtre bulgare au service de la dictature rouge</i>	13	IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE	
<i>La lutte des tendances continue en Roumanie</i>	15	<i>Bulgarie</i>	28
<i>La situation en Albanie</i>	16	<i>Hongrie</i>	28
<i>Nouveaux prix et salaires en Pologne</i>	18	<i>Pologne</i>	28
		<i>Roumanie</i>	28

Les F.T.P. communistes

DIFFÉRENTES « affaires » récentes, de nature diverse : celle de Lurs, celle de Guinguoin, celle de Tillon, l'inculpation de Fernand Vigne, etc., ont ramené l'attention sur l'une des organisations satellites les plus directement contrôlées par le Parti communiste : celle des F.T.P.

Car l'organisation des F.T.P. communistes a maintenu son existence et elle poursuit son activité sous un camouflage transparent. Sise 27 boulevard des Italiens, à Paris 2°, elle porte aujourd'hui le titre d'Association nationale des anciens combattants de la résistance française, sous la présidence (devenue théorique et certainement proche de son terme) de Charles Tillon et sous la direction effective de Pierre Villon.

Le présent article, après un bref historique des F.T.P., analyse leur organisation actuelle et la composition de leur personnel de direction.

Origines staliniennes et exploits divers

L'acte de naissance — et l'ordre de création — des F.T.P. communistes est le discours prononcé par Staline à la radio soviétique, le 3 juillet 1941 : « Il faut créer, dans les régions occupées par l'ennemi, des détachements de partisans..., mener

la guerre des partisans en tout lieu ; faire sauter les ponts, les routes, incendier les dépôts, les convois... »

Charles Tillon fut chargé par le P.C.F. de cette création : il installa son poste de commandement clandestin, 41, avenue de Saint-Mandé.

Tillon a été formé à l'action militaire et clandestine. Il était sous les ordres de Marty aux Brigades internationales de la guerre d'Espagne, avec Fabien et Rol-Tanguy. On lui attribue, non sans vraisemblance, une responsabilité directe dans l'organisation du sabotage des fabrications de guerre de l'armée française en 1939-1940 : c'est pourquoi la procédure engagée contre lui fut disjointe peu avant le procès des quarante-quatre, et le Parquet militaire ouvrit contre lui des poursuites (par contumace) pour trahison et crime contre la sécurité de l'Etat. La victoire allemande de juin 1940 sauva Tillon : l'instruction n'était pas encore terminée ; elle fut interrompue et n'a jamais été reprise.

Un récent document du Bureau politique daté du 3 octobre 1952 et publié dans *l'Humanité* du 4 (page 6) précise que, en 1941-1944, le P.C.F. avait pris la décision d'affecter aux F.T.P. seulement « 10 % des effectifs et des cadres du Parti ».

Les opérations menées en 1942-1944 par les

F.T.P. communistes leur permirent, en se couvrant de la Résistance, de dévaliser banques, postes, etc..., et de constituer un énorme trésor de guerre. Le total de ces opérations, dont les communistes n'ont jamais rendu compte à personne, s'élève à plusieurs milliards. Ils n'ont jamais rendu compte non plus de l'argent parachuté par les Alliés, destiné à la Résistance, et qu'ils ont capté à leur profit.

Dans un rapport au Comité central (publié par *France nouvelle* du 27 septembre 1952), Léon Mauvais a révélé que Tillon avait gardé, à l'insu de la direction du Parti, deux dépôts d'argent. Mais il était extrêmement discret sur l'origine de ces fonds. Les uns provenaient des F.T.P. ; et si Tillon put conserver ce reliquat sans éveiller l'attention du Parti, c'est assurément qu'il lui avait remis la plus grande partie du produit des opérations effectuées par les « francs-tireurs et partisans » (1).

Sous le couvert de la Résistance et de l'épuration, les F.T.P. organisèrent la liquidation sanglante de leurs adversaires politiques (même parmi les membres actifs des mouvements de résistance). M. Pierre-Henri Teitgen déclarait le 4 novembre 1950 à la tribune de l'Assemblée nationale : « *La répression s'est parfois déroulée dans un climat de passion imputable au Parti communiste qui, en France comme dans les pays dont il s'est emparé, a voulu faire de l'épuration un instrument de subversion politique et déshonorer des gens pour donner leurs places aux petits camarades. Des prisons ont été prises d'assaut ; des tentatives d'émeutes devant les Palais de Justice ont été fomentées.* » Les F.T.P. furent l'instrument de ces désordres et de ces massacres.

Les « anciens F.F.I.-F.T.P. »

L'organisation des F.T.P. communistes fut maintenue après la Libération, camouflée en *Association nationale des anciens F.F.I.-F.T.P. et de leurs amis*. Tillon, qui n'était pas encore mis en accusation par la direction du Parti, en fut naturellement président. Le secrétaire général était Fernand Vigne, qui cumula bientôt cette fonction avec celle de secrétaire général des *Combattants de la Paix et de la Liberté* présidés

(1) L'autre dépôt signalé par Mauvais a vraisemblablement pour origine la caisse noire créée par Tillon au ministère de l'Air, alimentée par les ristournes prélevées sur les marchés de l'aéronautique et les fonds des usines nationalisées.

par Yves Farge (et ultérieurement transformés en *Mouvement de la Paix*). Il ne faut pas oublier que les « Combattants de la Paix » furent créés et organisés en France sous le contrôle de Tillon et de Vigne, et une grande partie de leurs cadres régionaux et locaux prélevés dans l'organisation des F.T.P.

L'*Association nationale des anciens F.F.I.-F.T.P.* constitua, sous une apparence légale, le nœud de l'appareil de combat du P.C.F. Son activité était supervisée, jusqu'à sa disgrâce, par André Marty, secrétaire du Parti aux « Cadres et Masses », c'est-à-dire chef des appareils militaire et policier clandestins. L'« Association » dépendait directement de la « Section centrale militaire » du Comité central, comprenant Villon, Malleret-Joinville, J. Gresa et Tillon.

Sous les ordres de Tillon et de Vigne, la direction était assurée par Claude Fournier-Boquet, Lucibello, Sarba, Marcel Godefroy, Robert Vollet, etc. : nous les retrouverons pour la plupart dans le personnel dirigeant de l'« Association » sous sa forme actuelle.

L'« Association » compte parmi ses tâches la propagande soviétique (spécialement auprès des anciens résistants), mais aussi la préparation technique et militaire des coups de main, commandos, guerillas et émeutes. Ce sont les F.T.P. communistes qui ont réalisé depuis 1947 les diverses opérations de commandos contre les wagons de munitions et l'embarquement de matériel militaire (La Bocca-Nice, etc.). Ce sont eux qui ont marché lors de l'émeute du 28 mai 1952.

✱

Les 5 et 6 juillet 1952, l'*Association nationale des anciens F.F.I.-F.T.P.* se réunit en « congrès national » à Villejuif ; elle décida de « disparaître » et de « fonder » un groupement « nouveau », l'*Association nationale des anciens combattants de la résistance française*. Il s'agit en fait d'un simple changement de titre, destiné à faire disparaître la mention « F.T.P. » et à brouiller les pistes.

La direction est restée la même, à une seule exception notable près : celle de Fernand Vigne, qui demeure membre du bureau national, mais abandonne ses fonctions de secrétaire général, cumulées d'une manière trop voyante avec son secrétariat général du « Mouvement de la Paix ». Son successeur, Pierre Villon, spécialiste militaire du P.C., a été installé dans l'« Association » au moment où le Parti allait ouvrir son offensive contre Tillon, qui, à la différence de Marty, était déjà « suspecté » par la direction communiste.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

L'organe de l' « Association » reste *France d'abord*, qui porte la mention : « hebdomadaire de la Résistance, organe de l'Association nationale des anciens, etc. ». Il a pour directeur-gérant Louis Evrat et il est imprimé à Rennes sur les presses d'*Ouest-Matin*.

Le personnel dirigeant de l' « Association nationale des anciens combattants de la résistance française »

Sous la présidence désormais fictive de Charles Tillon, nous trouvons :

— Pierre VILLON (*secrétaire général*), de son vrai nom *Ginsburger*, très ancien agent soviétique en France avant même son entrée au Parti. Il est membre du Comité central du P.C.F., ancien secrétaire général du « Front National », ancien président du « C.O.M.A.C. », membre du « Conseil national de la Résistance » et député communiste.

Peu tourmenté par les problèmes idéologiques, il est le principal responsable technique de l'appareil « combat » du Parti ; les services soviétiques, avec lesquels il est en contact direct, utilisent également comme conseiller-contrôleur des P.C. allemand (occidental) et suisse.

Cette dernière fonction a valu à cet agent jusqu'ici considéré comme très « sûr », une affaire ennuyeuse qui n'est pas encore classée. Il fut chargé, en compagnie de Duclos, de régler la crise survenue au début de 1952, dans le P.C. suisse, entre Léon Nicole et Jean Vincent (2). L'arbitrage autoritaire prononcé par Duclos et Villon aboutit à l'exclusion de Nicole et à la remise de pleins pouvoirs à Jean Vincent. Or, le communiste suisse Vincent était depuis 1946 l'ami intime d'Arthur London (bras droit de Slansky) et son représentant en Suisse... Voilà qui est de mauvais augure en un temps d'épuration générale de ce qu'il reste du Kominform. *L'Humanité* a prétendu en janvier 1953 que le dossier suisse constitué par Duclos et Villon avait été confisqué par la police française au cours des perquisitions qui suivirent l'émeute du 26 mai 1952. Ne serait-ce pas un alibi invoqué par Villon et Duclos qui ont vraisemblablement fait disparaître ce dossier devenu compromettant pour eux ? Il est douteux en tout cas que l'appareil soviétique leur pardonne d'avoir supprimé un élément d'appréciation dont il avait besoin.

— Mme la générale DELESTRAINT (*vice-présidente*), veuve du fondateur de l'A.S., dont les communistes ont capté la confiance pour utiliser son nom. Elle ne joue évidemment aucun rôle dans la direction effective des F.T.P. communistes.

— Contre-Amiral MOULLEC (*vice-président*),

(2) Le député J.R. Christian déclarait le 8 mars 1952 devant le Grand Conseil fédéral : « Au lendemain de la rupture éclatante de Léon Nicole avec Jean Vincent, le député communiste *Ginsburger*, dit Pierre Villon, arrivait à Genève et prenait immédiatement contact avec ses camarades dont la violente dispute, etc... A la suite de cette intervention, MM. Nicole et Vincent se rendirent séparément à Paris, l'un par la route, l'autre par le rail, et s'expliquèrent longuement auprès de M. Duclos... Vingt-quatre heures après le retour de ces messieurs, on apprenait que la Conférence nationale du Parti du Travail [c'est-à-dire le P.C. suisse] relevait M. Nicole de ses fonctions. »

ancien chef d'Etat-Major des F.N.F.L. et actuellement conseiller « progressiste » de l'Union française. Il est un des « polyvalents » de la collaboration stalinienne que les communistes emploient comme potiche dans les postes plus ou moins honorifiques les plus divers. On le retrouve en effet à la Commission permanente du « Mouvement la Paix », à la présidence du « Comité de défense des libertés démocratiques en Afrique noire », à la présidence de la section parisienne de la « Fédération des officiers de réserve républicains » et au comité d'honneur de l' « Association nationale des rapatriés d'Indochine ». Il est en outre président-fondateur de l'association fantôme « France-Albanie ».

— « Général JOINVILLE », alias Alfred MALLERET (*vice-président*), ancien chef d'Etat-Major national des F.F.I. et membre suppléant du Comité central du P.C.F. En contact direct avec les services soviétiques, il est l'un des chefs des renseignements et de la sécurité militaires du Parti.

Il est en outre vice-président de la « Confédération nationale des réserves » et membre du comité d'honneur de l' « Association nationale des rapatriés d'Indochine ».

Claude FOURNIER-BOCQUET (*secrétaire général adjoint*), F.T.P., colonel F.F.I., ancien commandant de subdivision F.F.I., actif exécutant des tâches fixées par le Parti.

— Robert VOLLET (*secrétaire*), lieutenant-colonel F.F.I., « colonel Robert » dans la résistance, ancien commandant de l'A.S. dans l'Indre, où il fit consciemment le jeu des communistes. Il est actuellement l'un des principaux dirigeants techniques de l'appareil « combat » du P.C.F. ; il contrôle plus particulièrement la région parisienne et la région de Chateauroux.

— Robert CHEVRE (*secrétaire*), capitaine F.F.I., ancien membre de l'O.R.A. Son adhésion au communisme est récente. Il était le dirigeant départemental des F.T.P. de Meurthe-et-Moselle, et il s'y fit remarquer par des qualités d'animateur et d'organisateur. Les questions doctrinales ne l'empêchent pas de dormir. Il a été élevé à l'échelon national lors du dernier congrès de l' « Association », et depuis il réside à Paris.

— Robert COURTOIS, (*secrétaire*), F.T.P., capitaine F.F.I.

AUX LECTEURS DU BULLETIN

Nous aurions besoin, pour compléter certaines collections, des numéros suivants :

Année 1952 : numéros 74 - 75 - 76 - 77.

Ceux de nos lecteurs qui posséderaient un ou plusieurs d'entre eux et qui voudraient bien nous les réexpédier nous rendraient — et rendraient à des spécialistes des problèmes que nous traitons — un très grand service.

Nous les en remercions vivement à l'avance en les priant de vouloir bien adresser leurs envois à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris 2°.

Le Bureau national de l' « Association » comprend en outre :

- Pierre ALEKAN (C.D.L.R.).
- Lucien BEAU, (F.T.P.).
- Georges BEYER (F.T.P.), ancien membre du Comité central chez qui Marty et Tillon tinrent une « réunion fractionnelle ».
- Amilcar CALVETTI (F.T.P.).
- Abbé Maurice DROESCH (de « Libé-Nord »).
- Claude GERARD (de l'A.S.).
- Marcel HAMON, colonel F.T.P., ancien officier des Brigades internationales en Espagne ; ancien député des Côtes-du-Nord. Il était membre du Conseil national de l' « Association des F.F.I.-F.T.P. » et il est devenu membre du Bureau lors du Congrès de juillet 1952. C'est un des principaux techniciens de l'appareil « combat » du P.C.F. ; peu doué politiquement, mais courageux et actif : il a une grande habitude des missions dangereuses. Il contrôle militairement la Bretagne et particulièrement les opérations éventuelles d'embarquement et débarquement, sur les côtes bretonnes, de sous-marins soviétiques clandestins.
- Auguste LASSUS (F.T.P.).
- Jean OLIVI (des « Milices patriotiques »).
- André OUZOULIAS, de l'Etat-major F.T.P., conseiller municipal de Paris.
- Louis PETRI (F.T.P.).
- Serge RAVANEL, colonel, alias *Salomon Ascher*, ingénieur, que l'on a retrouvé à la récente « Conférence nationale paysanne » organisée par le P. C. F. et que l'on a revu au Congrès de Vienne.
- Antoine TAMET (F.T.P.).
- Fernand VIGNE, déjà nommé plus haut ; il est en outre membre du « Conseil mondial de la Paix » et membre du Comité d'honneur de l' « Association nationale des rapatriés d'Indochine ».
- Louis de VILLEFOSSE (Héron), ancien des F.N.F.L., et actuellement, paraît-il, « écrivain » ; collaborateur de la revue *Esprit* ; membre du Comité de la revue *Europe* ; membre du bureau national de « France-U.R.S.S. ».

Le personnel du comité d'honneur

L' « Association nationale des anciens, etc » est patronnée par un comité d'honneur dont les membres sont là comme figurants (certains d'entre eux sont fort actifs ailleurs), réunis pour donner l'impression qu'il s'agit d'un groupement de résistants « de toutes origines politiques ». Cette figuration relève en tant que telle de l'appareil publicitaire du P.C.F. ; il n'est pas inutile d'en examiner le clavier. On y trouve :

- Docteur José ABOULKER, 15 quai de la Tournelle à Paris 5^e, qui prit une part active à l'organisation de la résistance algérienne en 1942. Il milita activement dans le cadre du « Mouvement de la Paix » et de sa Commission nationale permanente.
- Emmanuel d'ASTIER DE LA VIGERIE, fondateur du mouvement « Libération », membre du

C.F.L.N., ancien commissaire à l'Intérieur (du gouvernement d'Alger).

Aujourd'hui député progressiste d'Ile-et-Vilaine, apparenté au P. C. F. ; secrétaire général de l' « Union progressiste » et président de son groupe parlementaire ; directeur gérant du quotidien *Libération* ; membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » ; du « Conseil mondial de la Paix » ; du « Conseil national de la Résistance » ; du comité de la revue *Europe* ; de l' « Amicale nationale des élus républicains » ; du « Comité Victor Hugo ». Il est actuellement travaillé par les mêmes inquiétudes et les mêmes réticences, à l'égard du P.C.F., que Pierre Cot. Mais il est vraisemblablement incapable de reprendre sa liberté.

— Lucie AUBRAC, de « Libération-Sud », qui appartient également au comité national de « France-U.R.S.S. », au « Comité national de défense d'Henri Martin » et à la Commission permanente du « Mouvement de la Paix ». Elle et son mari sont des familiers de Charles Tillon.

— Julien BERTHEAU, du « Front National », sociétaire de la Comédie française.

— Laurent CASANOVA, du Bureau politique du P.C.F., ancien membre du Comité militaire national des F.T.P. ; membre du « Conseil mondial de la Paix » et de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » où il est le principal représentant du Parti communiste.

— Gilbert de CHAMBRUN, colonel F.F.I., député progressiste de la Lozère apparenté au P.C.F. ; membre du « Conseil mondial de la Paix », de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » et du « Comité d'initiative pour la défense de la culture dans la paix ».

— Gaston DASSONVILLE, ancien commandant militaire de « Voix du Nord ».

— Pierre DEBRAY (à son sujet voir le *B.E.I.P.I.*, n° 79 de décembre 1952, pages 4 et 5).

— Denise DECOURDEMANCHE, (veuve ou sœur du résistant communiste J. Decour fusillé par les Allemands), que l'on retrouve au Comité directeur de l' « Union nationale des intellectuels » et à l' « Association nationale des familles de fusillés » ; elle était « déléguée » au Congrès de Vienne de décembre 1952.

— DEGLIAME-FOUCHE, ancien membre du C.N.R.

Yves FARGE, personnalité suffisamment connue de la collaboration stalinienne active. Rappelons pour mémoire qu'il dirigea le « Comité d'action contre la déportation » et qu'il était directeur de l'hebdomadaire *Action* (supprimé par le P.C.F. au début de 1952, alors qu'il était en voyage en Chine). Il est membre du « Conseil mondial de la paix », président en France du « Mouvement de la Paix » et membre du comité de patronage des crypto-staliniens *Cahiers internationaux*.

— Andrée GEORGES, veuve du colonel Fabien.

— Françoise LECLERC, « ancienne dirigeante de la Résistance féminine », chrétienne progressiste utilisée par les communistes dans de nombreuses activités où elle leur donne entière satisfaction ; vice-présidente de l' « Union des femmes françaises », membre du « Conseil mondial de la Paix » et de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » ; membre du comité directeur de « France-Vietnam » ; déléguée au Congrès de Vienne, etc.

— Auguste LECŒUR, secrétaire à l'organisation du P.C.F. et leader, avec Billoux et Guyot, du groupe fractionnel qui combat Duclos et Fajon à l'intérieur de la direction du Parti. Le seul titre de Résistance que *France d'abord* du 17 juillet 1952 ait pu lui donner est celui de « l'un des dirigeants du P.C.F. pendant la Résistance » : on n'a pas osé avaliser la légende d'un Lecœur résistant inscrite dans la citation signée du général de division Deligne produite par *l'Humanité* du 25 février 1952 (voir l'exposé de cette question dans le *B.E.I.P.I.*, n° 70 de juin 1952, pages 6 à 8).

— P. LE QUEINEC, ancien membre du Comité militaire national des F.T.P.

— Pierre MEUNIER, ancien secrétaire du C.N. R. et actuellement député progressiste de la Côte d'Or apparenté au P.C.F.

— Mathilde GABRIEL-PÉRI, sœur de la première femme de Marty, député communiste de Seine-et-Oise, présidente de l'« Association nationale des familles de fusillés » vice-présidente de la « Fédération nationale des déportés et internés ». Elle est actuellement en difficulté avec la direction du P.C.F. à cause de Gabriel Péri, fusillé par les Allemands, dont le Parti a fait l'un de ses martyrs, mais qui avait désapprouvé le pacte germano-soviétique de 1939.

— Général PETIT (voir à son sujet *B.E.I.P.I.*, n° 79 de décembre 1952, page 4).

— Marcel PRENANT, ancien chef d'état-major des F.T.P., professeur à la Faculté des Sciences. A été exclu du Comité central du P.C.F. parce qu'il ne se soumettait pas suffisamment aux nouveaux principes « scientifiques » de la « biologie » rendue officielle et obligatoire par ordre de Staline. Agent électoral du P.C.F. (*Humanité* du 2 décembre 1952). Il appartient à la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » ; au comité directeur de la revue *La Pensée* ; au comité directeur de l'« Union française universitaire » ; au « Comité d'action contre le réarmement de l'Allemagne » ; au « Comité universitaire pour la défense d'Henri Martin » ; il est vice-président de l'« Association France-Roumanie ».

— Jean PRONTEAU, « ancien chef militaire de

l'O.C.M. (J.) et des F.U.J.P. », espoir n° 1 du Parti sur le plan parlementaire.

— Roger ROUCAUTE, ancien délégué en zone sud du Comité militaire national des F.T.P. ; ancien député du Gard.

— Louis SAILLANT, secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale stalinienne (F.S. M.) expulsée de France ; président de l'actuel « Conseil national de la Résistance » ; membre du « Conseil mondial de la Paix » ; membre du comité de patronage de l'« Amitié franco-polonaise ». Il était vice-président de l'« Association France-U.R.S.S. » ; sa vice-présidence ne lui a pas été renouvelée lors du congrès de juin 1952.

— André TOLLET, que le Parti communiste avait utilisé comme président du Comité parisien de Libération, et qu'il a ramené depuis lors à des fonctions plus modestes, moins disproportionnées avec ses possibilités réelles : agent électoral de troisième ordre (*Humanité* du 2 décembre 1952) et secrétaire de l'Union des syndicats ouvriers de la région parisienne de la C.G.T.

— VERCORS, (de son vrai nom Bruller) qui a pris quelque distance à l'égard du P.C.F. mais qui se sent ramené à la collaboration stalinienne chaque fois que la presse communiste l'appelle « le (sic) grand écrivain de la Résistance ». Il n'a pas cessé d'être membre du « Conseil mondial de la paix » et de la Commission permanente du « Mouvement de la paix ». Il a signé les manifestes communistes pour une réunion des Cinq Grands (*Humanité* du 14 novembre 1951) et en faveur d'Henri Martin (*Humanité* du 12 mars 1952) il est conférencier à la communiste « Union française universitaire » (*Humanité* du 13 février 1952) et il a protesté contre l'arrestation d'André Stil (*Humanité* du 27 mai 1952).

— François VITTORI, « organisateur de la résistance corse » d'après *France d'abord* du 17 juillet 1952. Sa présence platonique dans un « comité d'honneur » ne doit pas dissimuler qu'il est depuis une vingtaine d'années l'un des spécialistes de l'appareil « combat » du P.C.F., en contact direct avec les services soviétiques et aujourd'hui encore en activité. Ancien commandant des Brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, on le retrouve à l'A.R.A.C. et au « Secours populaire français ».

La Société Immobilière France-U.R.S.S.

LE magazine mensuel *France-U.R.S.S.*, organe de l'« Association France-U.R.S.S. », a tenu à confirmer entièrement, dans son numéro de janvier, l'étude détaillée que le *B.E.I.P.I.* a publiée à son sujet en tête de son numéro 79 de décembre 1952.

France-U.R.S.S. ne trouve en effet rien à démentir ni à rectifier : la confirmation ne pouvait être plus éclatante. Voici le commentaire filandreux et mélancolique du magazine stalinien :

« Toute l'« enquête » présente nos militants comme des « agents des Soviets » disposant de fonds énormes et autres grossiers mensonges. »

(Non point les « militants » mais les chefs de *France-U.R.S.S.* « disposent » effectivement... de grossiers mensonges et de fonds énormes).

« Car nos adversaires sont ainsi faits. Eux sont incapables d'agir autrement que pour de l'argent ! Hitler faisait verser aux journaux français qui préparaient Munich, en 1938, 300 millions de francs (témoignage d'Henri de Kérillis, député conservateur) et le New York Times du 13 décembre 1951 reconnaissait que les services américains en France avaient versé 2.450 millions de francs en 1951 aux journaux français partisans de la politique américaine. Nos adversaires nous jugent donc à leur très bas niveau.

« Démunis d'idées généreuses, ils ne peuvent concevoir que des hommes agissent d'une manière désintéressée par amour de leur pays. Ils ne peuvent concevoir que des milliers et des milliers de braves gens se privent pour nous donner des millions afin d'éditionner des affiches de Paix et de Vérité. »

C'est pourtant la seule question que nous n'avions pas traitée. Nous avons simplement fait allusion, sans autrement y insister, à la « *puissance des moyens financiers* », aux « *moyens financiers énormes* » dont dispose « France-U.R.S.S. ».

Là-dessus, France-U.R.S.S. reconnaît spontanément que son seul affichage lui coûte des millions.

Mais combien ? Il eut été opportun de préciser qu'une seule affiche apposée dans toute la France représente une dépense de quinze à vingt millions de francs.

Et le reste ? Les voyages, les délégations, les congrès, les déplacements gratuits, les publications multiples ?

Tout cela vient naturellement des « *braves gens de France qui se privent* ».

Le Parti communiste lui-même n'arrive pas à régler ses dépenses par voie de cotisations et de souscriptions.

Le financement par Moscou des organisations staliniennes du monde entier est d'ailleurs un fait officiellement reconnu depuis longtemps par l'Internationale communiste, dont l'organe officiel, la *Correspondance internationale*, a publié un jour, dans son numéro du 19 août 1935, la mention de 4 millions de dollars versés par le Komintern aux organisations communistes pour leurs journaux et pour leurs « *besoins éducatifs et culturels* ». Même Gérard Walter, peu suspect d'hostilité au communisme, signale dans son *Histoire du P.C.F.* (page 380) ce fait indiscutablement établi. Il constate que ce fait a été « *rendu public et reconnu par l'Internationale elle-même* », et que parler du financement des organisations communistes par Moscou, c'est « *enfoncer une porte ouverte* ».

Il est vrai que l'Internationale communiste n'a jamais publié le détail de ces « *subventions* ». Le magazine France-U.R.S.S. pourrait-il affirmer qu'avant la guerre, l'« *Association française des amis de l'U.R.S.S.* », et aujourd'hui l'« *Association France-U.R.S.S.* », n'ont jamais eu leur part de l'argent envoyé en France par l'Etat soviétique sous le couvert du Komintern, sous celui de la *Banque commerciale pour l'Europe du Nord*, sise rue de l'Arcade, ou par telle autre des nombreuses filières dont quelques-unes ont été signalées à l'Assemblée nationale, le 16 novembre 1948, dans le discours du ministre de l'Intérieur Jules Moch (1) ?

Si l'« *Association France-U.R.S.S.* » ne touchait, d'aucune manière, d'argent soviétique, elle le dirait. Et elle dirait aussi pourquoi elle se singularise ainsi. Elle pourrait, par la même occasion, condamner l'attitude déshonorante du Parti communiste qui, prétendu « *mouvement ouvrier français* », est financièrement entretenu par un Etat étranger.

Puisque l'Association a pour but la « *connaissance de l'U.R.S.S.* », elle pourrait utilement divulguer d'intéressantes vérités sur la manière dont la Russie soviétique fait en France des « *investissements* » de propagande et sur les avantages qu'elle en retire.

Mais nous n'en sommes évidemment pas là. France-U.R.S.S. invoque « *les braves gens qui se privent* » : et il est malheureusement vrai que l'Association administrée par MM. Joliot-Curie, F. Grenier et Camille Pailleret exploite les sacrifices de pauvres gens qui sont loin de satisfaire à ses besoins mais qui lui servent d'alibi : un alibi qui d'ailleurs ne trompe plus grand monde.

Les locaux des services centraux de l'« *Asso-*

ciation France-U.R.S.S. » sont la propriété de la « *Société civile immobilière du 29 rue d'Anjou* », hâtivement constituée en octobre 1945 avec un capital déclaré de 4 millions (quatre millions de 1945), juste à point pour acheter, le 30 octobre 1945, l'immeuble sis 29 rue d'Anjou.

Le président du conseil d'administration est Camille Pailleret. La société comprend :

— André (René), bijoutier, 25 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne, agent électoral du Parti communiste aux élections législatives du 10 novembre 1946.

— Fournié, dit Dalignan (Elie), « *artiste-éditeur d'art* », 83 rue La Boétie, 8°, adhérent à la Fédération de la Seine du P.C.F.

— Tiard (Maurice), commerçant, 29 rue Vineuse, 16°.

— Louradour (Gaston), marchand de couleurs, 5 rue Sébastien, 11° et 70, rue Amelot, 11°, membre de la Fédération de la Seine du P.C.F. et connu pour disposer de fonds importants. Ce personnage, qui avait été arrêté le 24 septembre 1942 pour activité communiste clandestine et transféré au camp de Pithiviers, fut libéré dès le 20 octobre suivant.

— Legoas (François), commerçant, 99 rue Saint-Honoré, 1°, et 19 rue du Renard, 4° ; agent électoral du P.C.F. et candidat communiste le 24 novembre 1946.

— Alexandre (Baptiste), « *négociant en combustibles* », 9 rue Lamandé, 17°.

— Neel (Léopold), restaurateur, 1 bis passage Saint-Sébastien, 11°.

— Bellanger (Pierre), employé de commerce, 90 rue Sadi Carnot à Bagnolet, ancien adjoint communiste au maire de Bagnolet.

— Reinberg (Arthur), représentant de commerce, 38 rue Boileau, 16°, né le 6 janvier 1889 à Riga (Russie) ; agent électoral du P.C.F. et candidat communiste aux élections du 24 novembre 1946.

Cela n'est pas sans intérêt sociologique.

On chercherait en vain dans cette liste qui peut bien représenter les « *pauvres gens* » et les « *prolétaires* ». Nous comptons 1 bijoutier, 1 artiste-éditeur d'art, 4 commerçants, 1 employé de commerce, 1 restaurateur et 1 représentant de commerce. Quant à Camille Pailleret lui-même, 10 villa Saint-Mandé, 12°, il exerce ou prétend exercer la profession de « *directeur commercial* ».

Ainsi se vérifie une fois encore la constatation que nous avons plusieurs fois formulée : la pénétration stalinienne en France est actuellement beaucoup plus active par son clavier « *bourgeois* » que par son clavier « *ouvrier* ».

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

(1) Cet important discours a été édité en brochure, sous le titre *Le communisme et la France*, par le parti socialiste S.F.I.O., 12 cité Malesherbes, Paris.

Les échecs communistes en 1952

L'ENNEMI capital du monde communiste reste bien le monde occidental. Et s'il est arrivé au premier de collaborer avec le second sous divers pavillons idéologiques — Front Populaire avant la guerre, lutte contre Hitler après 1941, enfin, coopération de 1945 pour obtenir la part léonine —, dès que les conjonctures sont redevenues idéologiquement et diplomatiquement favorables aux ambitions impérialistes et révolutionnaires, le monde communiste a repris avec acharnement une lutte pour lui fondamentale.

Cette hostilité, il faut bien le dire, a été trop souvent oubliée par les démocraties aveuglées par les nécessités stratégiques. Elles attendront jusqu'en 1947 pour donner à leur défense commune son caractère le plus rigoureux et le plus impérieux, l'anticommunisme, mais elles en resteront aux formes diplomatiques. En 1952, seulement, elles adopteront une attitude de détermination imposée par l'adversaire lui-même.

Encore fallait-il que ces pays où fonctionnent le système parlementaire connaissent une stabilité politique. Car là où le monde communiste ne peut imposer directement ses lois, il lui faut bien compter sur les organisations qui relèvent de son autorité idéologique. Mais si l'on fait justement le bilan, au terme de l'année 1952, des combats menés sournoisement sur tous les fronts, on remarque que l'ensemble se solde par des échecs : perte d'influence syndicale, revers aux élections parlementaires, impossibilité de mettre au pas la gauche socialiste, insuccès des organismes crypto-communistes, enfin, débats sévères à l'O.N.U. En vérité, la stabilité l'a emporté...

C'est en 1952 qu'est votée à l'O.N.U. une série de résolutions dont les thèmes avaient été jadis des slogans de propagande communiste en Occident : Désarmement — Sécurité collective — Droits de l'Homme. Mais cette fois, on serait tenté de dire que la lettre respectait l'esprit. Puis en juin de la même année, la Commission spéciale de l'O.N.U. qui enquête sur le travail forcé à travers le monde totalitaire, publie des documents américains tirés des meilleures sources soviétiques prouvant que des millions de personnes sont internées dans des camps en U.R.S.S. En juillet, le délégué soviétique s'oppose à l'envoi d'une commission de la Croix Rouge Internationale en Corée pour y vérifier les allégations russes selon lesquelles les U.S.A. auraient utilisé des armes bactériologiques. Ce refus du délégué soviétique est en soi un aveu. En décembre, la commission de l'O.N.U. par 54 voix contre 5, décide de transmettre au gouvernement de Pékin, les propositions indiennes sur la Corée, avec l'approbation d'ensemble, Inde en tête, des pays asiatiques.

Et cette unanimité contre le communisme au sein de l'O.N.U., organisme qui, par définition, doit obtenir l'accord des nations les plus différentes, on la retrouve sur le plan des politiques nationales. Et des pays ont su montrer en commun, leur fermeté à l'égard de Moscou. Sur le plan diplomatique, on peut aisément dénombrer les échecs soviétiques. Deux exemples méritent d'être soulignés : le premier concerne la signature du traité de paix avec le Japon, le second concerne l'Allemagne. La Russie soviétique a saboté toute politique et toute diplomatie occidentales tendant à obtenir un traité de paix soit avec le Japon, soit avec l'Allemagne. Et en 1952, cette hostilité qui n'a pas diminué n'est un secret pour personne. Ce qui est important, c'est que les nations intéressées par ces traités de paix, commencèrent à négocier sans tenir compte des protestations ou des menaces de l'U.R.S.S. Et avec le Japon, les

négociations aboutissent à un accord en avril, ce qui permet au gouvernement japonais d'informer la mission militaire soviétique, en mai 1952, qu'elle n'a plus droit à son statut international dans ce pays. C'est également en mai que le gouvernement de Bonn signe avec les U.S.A., la Grande-Bretagne et la France, le traité qui met fin à l'occupation. Cette fois encore, personne ne tient compte de l'hostilité communiste.

Mais on est tenté de croire que cette fermeté est le monopole des grandes puissances. Erreur. Les petits pays eux-mêmes n'ont pas hésité à défendre résolument leur cause. La Suède, bien que non-signataire du Pacte Atlantique, a deux fois opposé sa volonté aux Soviétiques : notes de protestation au sujet des deux avions abattus par l'artillerie soviétique, procès à Stockholm de 7 espions soviétiques. En octobre, c'est le Danemark qui oppose une fin de non-recevoir aux notes soviétiques protestant contre l'installation de bases militaires des forces atlantiques sur le territoire danois.

Cet esprit de défense commune gagne l'Amérique latine. Ainsi, la petite république de Cuba rompt ses relations diplomatiques avec la Russie, prenant comme prétexte la présence sur son sol d'éléments de subversion. En juin, c'est le tour du Vénézuéla, qui rompt avec la Tchécoslovaquie et la Russie.

Si on passe du plan international au plan de la politique intérieure, on constate que le communisme a connu les mêmes revers. La doctrine communiste enseigne que les élections parlementaires et les syndicats ouvriers restent dans les pays à conquérir d'excellents moyens pour atteindre les masses. Or, dans chacun de ces secteurs, l'activité communiste a été heureusement neutralisée. Quant à la classe ouvrière elle-même, elle lui a tourné le dos assez souvent. En Allemagne occidentale, le Congrès des mineurs réuni à Essen, en janvier, ne rassemble que 800 délégués au lieu de 3.000 prévus. En Suède, c'est la défaite de février aux élections syndicales : sur 1.000 organisations syndicales, le Parti communiste qui en possédait 400, se retrouve avec une centaine. En Australie, c'est successivement la Fédération des métallurgistes et la Fédération des mineurs qui abandonnent la Fédération syndicale mondiale communiste.

Deux des plus grandes organisations syndicales communistes d'Europe, celle de France et d'Italie, durant l'année 1952, perdent grand nombre de leurs adhérents. En Italie, la Confédération communiste communique en avril, le chiffre de 3.758.756 membres qui comparé à celui fourni en 1951, révèle une perte de 600.000. En France, autant d'appels à la grève générale, autant d'échecs. En février comme en juin, deux tentatives de grève générale échouèrent.

Pour les élections dans le monde occidental, l'observateur note la même décroissance. En Allemagne de l'Ouest, dans deux Lander, le Parti communiste perd 1/3 des voix sur les élections fédérales de 1949. Dans trois autres Lander, dont la Ruhr, le Parti communiste recueille 3,1 % des voix pour 6,9 % en 1948. Lors des élections aux Pays Bas pour la Seconde Chambre, le Parti communiste réunit 6,16 % des voix et en Belgique, pour les élections municipales, même pas 4%. Aux élections suédoises, on enregistre une cadence des pertes suivantes : en 1944, 318.466 voix, en 1948, 244.836, en 1952, 167.295. Enfin, aux élections japonaises le Parti communiste n'obtient aucun siège alors qu'aux précédentes, il en avait 22. Et de 3.000.000 de voix, il tombe à 892.000.

Même dans sa recherche d'un front unique de lutte, le Parti communiste n'a eu guère plus de chance. Ainsi aux Indes, en février, le Pandit Nehru dénonce le travail subversif des communistes indiens et le Parti socialiste refuse toute alliance même électorale. En automne, c'est la démission du secrétaire du Mouvement indien pour la Paix qui affirme que le dit mouvement sert la propagande marxiste. Et Nehru désapprouve le Congrès de la Paix de Pékin qui prélude à celui de Vienne.

En Europe, les offres communistes sont partout refusées. En Finlande, la Fédération de la jeunesse socialiste dénonce le mouvement communiste comme traître à la Nation. En Norvège, c'est l'échec du Front Unique, même sous prétexte de défilé du 1^{er} mai. En France, les projets d'union ne vont guère plus loin que les colonnes de l'*Humanité*. Une Conférence économique à Moscou et un Congrès pour la Paix à Vienne ne réussissent pas à dissimuler les échecs.

Et il faut noter pour ce que bilan ne soit pas trop incomplet, les différentes épurations exécutées dans les différents partis communistes, épurations qui n'ont certes pas créé un climat d'union. Ainsi l'exclusion du Président du Parti du Travail suisse, Léon Nicole, celle d'André Marty, qui s'ajoutent aux épurations plus radicales et plus irrémédiables des Slansky et autres. Avec pour tout achever de cette besogne policière, l'inévitable défection des militants de base.

Les échecs communistes sont indéniables et sont le résultat de la politique résolue des démocraties. Mais le monde occidental ne se contente pas d'une défense. Il lui arrive aussi de passer à l'offensive et l'exemple nous vient tout d'abord des Etats-Unis.

C'est la loi Battle-act interdisant l'aide aux pays qui font commerce de matières premières avec le bloc communiste, entrée en vigueur le 2 janvier. C'est la législation anticommuniste dans ce même pays qui est allée se durcissant et dont les organisations crypto-communistes ont eu à souffrir. L'anticommunisme a été un des

principaux slogans de la propagande républicaine et démentant ainsi la formule à la mode en Occident selon laquelle l'anticommunisme ne correspond pas au vœu du peuple, le candidat républicain s'est assuré un succès triomphal.

Et l'exemple des U.S.A. a été suivi un peu partout. C'est ainsi qu'au Brésil, est interdit le Congrès continental pour la Paix, prévu pour le 11 mars, à Rio de Janeiro, comme étant un instrument du communisme. Le Danemark ne laisse pas se tenir sur son sol, la « Conférence pour la solution pacifique du problème allemand », autre cheval de Troie de Moscou. A son tour, la Suède n'autorise pas cette même réunion à Stockholm. Les gouvernements du Proche-Orient refusent également toute installation de congrès pour la Paix sur leurs territoires. Le Ministère des Affaires Etrangères danois refuse le visa d'entrée aux délégués pour le Congrès des victimes du fascisme, prévu à Copenhague pour septembre. Et le gouvernement italien, pour un congrès de médecins « pacifistes », prend la même mesure.

Les agissements des agents communistes rencontrent maintenant une résistance solide. En janvier, est condamné à mort, en Grèce, pour espionnage au profit des Soviets, Beloyannis, membre du C. C. du Parti communiste grec. La police hollandaise arrête en novembre un correspondant de *Tass* pour espionnage. Et le gouvernement italien expulse celui de la *Pravda*. La république cubaine interdit le Parti communiste. Le Parlement japonais adopte une loi sur les activités subversives. Des fonctionnaires d'obédience communiste sont révoqués par le gouvernement italien. En France, c'est Le Léap, secrétaire des syndicats communistes, qui est emprisonné après Duclos. C'est enfin la demande de levée de l'immunité parlementaire contre 5 députés communistes français.

Ainsi, un peu partout, la défense des démocraties s'est révélée efficace. Aux actes énergiques, nulle riposte n'est venue. Et les masses ont opposé au communisme, l'indifférence de leur bon sens.

L'U.R.S.S. ne désire pas le développement du commerce Est-Ouest

De tous les pays de l'Europe de l'Ouest, c'est la Suède qui a fait peut-être les plus grands efforts et les sacrifices les plus considérables pour étendre son commerce avec l'Europe orientale. Mais jusqu'ici les résultats ont été plutôt maigres. Au cours d'une interpellation récente au Riksdag le ministre suédois du commerce répondit que, loin de pouvoir étendre son commerce avec les pays de l'Europe de l'Est la Suède l'avait vu s'amenuiser d'année en année. La situation est due en partie aux hauts prix demandés par les pays de l'Est et en partie au fait que l'Est ne veut que des biens d'équipement très spécialisés en échange de ses matières premières. De plus, le ministre John Ericsson a souligné que les déclarations de la conférence économique de Moscou sur la désirabilité de l'expansion du commerce international n'avaient été suivies d'aucune proposition concrète, et que, bien au contraire, au 19^e congrès de l'Union Soviétique de Moscou il avait été dit que le développement industriel dans l'Europe de l'Est rendrait bientôt superflues les importations en provenance de pays étrangers

au bloc soviétique. Plus récemment encore, le ministère du commerce extérieur soviétique a laissé entendre que les pays de l'Est européen possèdent de telles ressources qu'ils peuvent être regardés comme une entité se suffisant à elle-même et n'ayant pas besoin de recourir aux importations étrangères. Tous ces discours, dit M. Ericsson, font mal augurer de l'avenir commercial avec le bloc de l'Est.

Au moment où se tenait la conférence de Moscou, nous avons souligné (1), que les Soviets ne désiraient pas le développement du commerce avec l'Ouest, qu'ils ne s'occupaient que d'importer certaines matières indispensables pour le développement de leur industrie de guerre et que la conférence n'était qu'un outil de propagande pour semer la discorde entre les peuples occidentaux et leurs gouvernements. La Suède n'est pas

(1) Voir notamment P. Beaulieu : *L'U.R.S.S. lance un S.O.S.*, brochure publiée en supplément du B.E.I.P.I., 29 février 1952.

le seul pays à tenir ces propos. A la dernière réunion de l'exécutif de l'Alliance coopérative internationale — où les Russes insistèrent sur la nécessité d'étendre les relations commerciales — un des délégués britanniques, M. Davidson, exposa qu'immédiatement après la conférence de Moscou il avait écrit au département commercial de l'ambassade soviétique à Londres et lui avait demandé de le mettre en contact avec une organisation commerciale appropriée de l'U.R.S.S. afin qu'il puisse entamer des négociations commerciales.

Il n'eut pas de réponse. Il écrivit alors une lettre à l'ambassadeur soviétique. Pas de réponse encore. Peu de temps après il put approcher le secrétaire de l'ambassade et là, au moins, il eut une réponse brève : « De telles relations ne nous intéressent pas ».

Cette correspondance prit quatre mois. En juillet, à la réunion du Bureau de l'Alliance qui se tint à Reykjavik, les Russes reprurent leurs slogans de propagande sur le commerce Est-

Ouest. M. Davidson rendit compte de ses expériences négatives et on lui assura qu'il aurait certainement des résultats s'il écrivait à l'organisation coopérative centrale de Moscou. Il le fit dès son retour en Angleterre. Après quatre mois d'attente, il reçut une réponse par laquelle on lui disait que les organisations commerciales appropriées d'Union Soviétique avaient été consultées et qu'aucune d'elles n'avait été intéressée par son offre car l'U.R.S.S. n'avait pas besoin des marchandises que la coopération britannique pouvait exporter (textiles, chaussures, etc...).

Tel fut le résultat de huit mois d'efforts pour établir un contact commercial. Un ballon de propagande fut crevé. Il n'est pas douteux que de nouveaux ballons de propagande seront lancés, mais ils ne représentent aucune réalité : tout ce qu'ils contiennent, c'est du vent.

(D'après *Newsletter from behind the iron curtain*).

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le Parti Communiste Finlandais

Le Parti communiste est plus puissant en Finlande que dans n'importe quel autre pays scandinave. Il recueille aux élections un nombre appréciable de voix, exerce une influence sensible sur les syndicats ouvriers, et il était encore capable, il y a peu, de mobiliser pour sa cause d'importantes masses de travailleurs.

Sa capacité n'a cependant pas toujours été si grande. Elle est née de la défaite de 1944. Son influence était pratiquement nulle avant la guerre, du fait de l'interdiction dont il faisait l'objet depuis 1930 ; mais avant cette date, il représentait déjà une force avec laquelle les gouvernements d'alors devaient compter.

En raison de la longue période clandestine qu'il a traversée ainsi que de la rareté des documents qui le concernent avant cette époque, il est malaisé d'écrire son histoire en détail. On peut toutefois en tracer les grandes lignes.

Naissance du Parti (1918)

Le P.C. finlandais est né en U.R.S.S., au mois d'août 1918, fondé par O.V. Kuusinen (1). Le

(1) *Otto Vilhelm Kuusinen* est né en 1881. Il milita très tôt dans le mouvement ouvrier tout en poursuivant ses études de philosophie, qu'il termina en 1905. Directeur de la revue doctrinale « *Sosialistinen Aika-kausehti* » et rédacteur du quotidien social-démocrate *Työmies*, il fut élu député en 1908. En 1918, il entra au gouvernement révolutionnaire comme commissaire à l'instruction populaire, et rédigea, croit-on, la Constitution de la République Ouvrière de Finlande. Après la défaite il fut en U.R.S.S. et avec quelques autres émigrés, fonda le P.C. finlandais. Bien qu'étant condamné à mort, il fit un séjour clandestin en Finlande en 1919, et sur le point d'être pris, il réalisa l'exploit de franchir à pied, de Vasa à Umeå, le golfe de Botnie gelé. Nommé au secrétariat du Komintern en 1921, il devint en 1922 chef du département de la presse et secrétaire au département scandinave. Il y déploya une grande activité et participa plus tard à l'élimination de

noyau en était constitué par des membres du gouvernement de l'éphémère République Ouvrière de Finlande, que les troupes de Mannerheim, aidées d'un petit corps expéditionnaire allemand, avaient chassés de Finlande trois mois plus tôt.

Ces émigrés, extrémistes du parti social-démocrate pour la plupart, avaient le 28 janvier 1918 déclenché la révolution en Finlande et constitué à Helsinki un gouvernement provisoire. Malgré l'échec, ils ne renoncèrent pas, et, après s'être établis à Petersbourg, ils nouèrent des contacts avec les fidèles demeurés au pays. La croyance était alors générale, parmi les communistes, et surtout chez les émigrés, que la révolution allait éclater en Europe, et le P.C. finlandais se préparait activement à cette éventualité. Les directives envoyées aux militants étaient toutes orientées dans ce sens, et c'est de là que naquirent les dissensions entre communistes émigrés et ceux de l'intérieur. Ces derniers, victimes d'une forte répression et voyant le gouvernement « bourgeois » se consolider chaque jour davantage, étaient surtout partisans d'une activité d'entraide et de secours aux militants poursuivis, et ils n'acceptèrent presque jamais qu'à contre-cœur les consignes reçues.

Lors des élections de mars 1919, les émigrés (2)

Trotski. Quand l'Armée Rouge attaqua la Finlande, en novembre 1939, il installa dans le premier village conquis, Terijoki, un « gouvernement populaire », qu'il présida et que les Russes reconnurent comme seul légal. Ce gouvernement disparut à la signature de l'armistice en mars 1940. Nommé après la guerre Président du gouvernement populaire de la Carélie orientale annexée par l'U.R.S.S., O. V. Kuusinen est maintenant membre du Praesidium du Parti communiste de l'U.R.S.S.

(2) L'un d'eux, *Nils Robert af Ursin*, né en 1854, noble, professeur, avait contribué à introduire le marxisme en Finlande. Rentré dans son pays en 1922, il fut condamné à un an et demi de prison. Il est mort en 1936. Le plus important après O.V. Kuusinen était *Yrjö Elias Sirola*. Né à Pikkis, en 1876, où son père était pas-

furent recommander la grève des bulletins de vote. Le résultat fut un désastre ; le parti social-démocrate, qui était anti-communiste, devait être le premier touché, pensait-on, par la tactique du P.C. : réorganisé par les modérés Tanner, Paasivuori et Tainio (qui s'étaient abstenus pendant la guerre civile), il recueillit 80 sièges sur 200, avec une perte de voix infime par rapport aux précédentes élections, perte qu'il faut attribuer davantage à la répression (70.000 à 80.000 détenus) qu'aux appels de Kuusinen.

Les dissensions grandirent parmi les communistes, mais un immense travail d'organisation et de pénétration des groupements socialistes fut bientôt entrepris. On projeta un moment de faire débarquer sur la côte ouest les communistes émigrés en Suède, tandis que d'autres militants, aidés des troupes soviétiques, attaqueraient à l'est, mais cette idée n'eut pas de suite. L'activité intérieure porta ses fruits : des cellules furent créées çà et là, dont la plus importante, dissimulée sous le nom de *Bureau d'Informations Ouvrières (Työväen Untistioimisto)*, fournit la presse socialiste en informations favorables à l'U.R.S.S. En même temps naquirent des publications nettement communistes, comme la revue *Sosialistinen Aikakaulehti* en août 1919 et le quotidien *Savon Rausa* quelques semaines plus tard ; et en septembre, le journal *Työläinen*, à Vasa, passait aux communistes. La pénétration s'étendit aux clubs de la jeunesse socialiste, — qui demandèrent leur affiliation à l'organisation internationale bolcheviste de la jeunesse, — ainsi qu'aux syndicats ouvriers (manœuvres, forestiers, métallurgistes, papier, scieries, etc...). Dans ces syndicats, nombreuses étaient les voix qui demandaient en octobre 1919 la rupture avec la II^e Internationale.

Forts de ces résultats, les communistes tentèrent, lors du congrès social-démocrate de décembre 1919, de faire sortir le parti de la légalité. Le but de ce congrès était précisément de définir la tactique à suivre. Parmi les 160 délégués, 28 étaient de tendance modérée, tandis que 43 formaient l'aile extrémiste. La résolution, adoptée par 98 voix contre 53, décida que la lutte serait poursuivie dans le cadre des institutions et au parlement, à l'exclusion de tout moyen illégal. Devant ce nouvel échec, les communistes quittèrent le parti. Après une vaine tentative en mai, ils fondèrent, le 9 juin 1920, le Parti Ouvrier Socialiste de Finlande, avec *A. Raatikainen* pour président et *J. A. Lehtinen* comme secrétaire. Une importante minorité de militants ouvriers les suivit, surtout dans les syndicats.

Le nouveau parti ne fonctionnait, bien entendu, que comme filiale de celui qui siégeait toujours en U.R.S.S.

teur, il acheva ses études en 1896 et milita au parti social-démocrate dont il est le secrétaire en 1905. En 1906, il était rédacteur au journal *Työmies*. De 1907 à 1909 et de nouveau en 1917, il fut député, et même vice-président de la Chambre. Il entra dans le gouvernement révolutionnaire en 1918 à titre de commissaire aux affaires étrangères. Réfugié en U.R.S.S., il devint membre du Comité central du P.C. finlandais. En 1921, il fut nommé membre du comité exécutif du Komintern et en 1925, du comité de contrôle du Komintern. L'année suivante, on le trouve commissaire à l'instruction populaire dans le gouvernement de la République populaire de Carélie orientale. Il est mort en 1935. La principale école de cadres communistes en Finlande porte son nom. Un autre de ces émigrés, *A. O. Tokoi*, a fui l'U.R.S.S. et il est maintenant rédacteur au journal finnois *Raivaaja*, de Fitchburg (Massachusetts).

Des premières luttes à l'interdiction (1919-1930)

Le travail ne se bornait plus maintenant à pénétrer et noyauter des formations déjà existantes, mais à en organiser de nouvelles. Les syndicats passés au parti furent centralisés, celui des forestiers, par exemple, groupant désormais les manœuvres des forêts, les transporteurs de bois, les scieurs, etc..., jusqu'ici organisés en syndicats distincts. Les résultats de cette activité furent presque immédiats, et l'Organisation des Syndicats, dont les communistes s'étaient emparée, décida en 1921 par 19 voix contre 6 le retrait de la II^e Internationale et, en février 1922, l'affiliation à la III^e. La même année, le parti obtenait aux élections législatives 27 sièges sur 200 avec 14,8% des voix. Les sociaux-démocrates en avaient 53 avec 25,1 % des voix.

La coordination entre le Parti communiste et sa filiale de l'intérieur était loin d'être complète. Les émigrés, unanimes, demandaient que les activités syndicales et parlementaires fussent une simple couverture aux tâches réelles, qui étaient la préparation active à la révolution, la constitution de groupes armés, de services clandestins. Kuusinen, bien qu'étant toujours émigré, parlant par exemple de l'organisation des liaisons, écrivait à cette époque dans *Suomen Työmies (Travailleurs de Finlande)* :

« Les communications comprennent le service du courrier, la poste secrète, les transports secrets, les déplacements clandestins de militants, etc..., d'un bout à l'autre du territoire, et en plus d'un endroit, d'un caractère ressortissant davantage de la conspiration que de l'activité politique... »

Les communistes de l'intérieur étaient moins unis que les émigrés. Quelques-uns d'entre eux voulaient suivre aveuglément les directives des émigrés, tandis que d'autres demandaient que l'activité parlementaire devint primordiale et que l'on se compromît le moins possible dans l'illégalité. L'arrestation subite des 27 députés en 1923, pour « activités subversives en connivence avec les bolchevistes de Russie » vint brutalement donner raison aux modérés. L'interdiction du parti fut signifiée deux années plus tard. Il fut reformé aussitôt sous le nom de « Parti socialiste des ouvriers et petits paysans de Finlande » mais les ressentiments y grandirent contre les émigrés, à qui fut imputé le recul aux élections de 1924 (18 sièges et 10,4% des voix). Une sorte de schisme se produisit en 1925, les modérés étant conduits par E. Härmä, E. Huttunen, K. Kulo et N. Välläri ; ces derniers allèrent jusqu'à prendre contact avec la gauche du parti social-démocrate.

De 1926 à 1927, les sociaux-démocrates firent une tentative de gouvernement minoritaire présidée par Väinö Tanner, qui ne fut pas un succès, et les communistes tirèrent parti de la situation et reprirent peu à peu le terrain perdu en 1924. Ils obtinrent 12,1 % des voix en 1927 avec 20 sièges, et en 1929 13,5 % avec 23 sièges.

Sans doute éblouis par ces succès, les émigrés c'est-à-dire Moscou, voulurent que l'on intensifiât l'activité révolutionnaire. La crise économique semblait le prélude à la révolution mondiale. En août 1929, une rencontre, présidée par Kullervo Manner (3), eut lieu à Stockholm entre communis-

(3) *Kullervo Manner* est né en 1880. Etudiant, il s'inscrivit au Parti social-démocrate à l'époque de la grande grève de 1905. En 1907, il occupa quelques postes administratifs dans le Parti. Député en 1910, il se fit remarquer par son énergie au parlement dans la lutte

tes de l'intérieur et émigrés, pour mettre au point la tactique à suivre. En novembre suivant, malgré les réticences des modérés, l'ordre de grève générale était lancé. L'échec fut à peu près total : décidément les émigrés et Moscou jugeaient bien mal de la situation intérieure.

Les modérés tentèrent une rapide marche-arrière et dans *Suomen Työmies*, ils commencèrent une campagne ouverte contre les tendances des extrémistes. Mais trop tard !

L'indépendance nationale avait dix ans à peine. L'opinion à peu près unanime considérait qu'elle était gravement menacée par l'activité des communistes. Le gouvernement avait tenté d'y mettre fin, mais sans y réussir. Les mesures qu'il prenait étaient aussitôt tournées par ceux qu'elles visaient. C'est ainsi que le mouvement des jeunes communistes, dissous en novembre 1926, s'était reformé aussitôt en une infinité d'organisations indépendantes les unes des autres.

Aussi l'émotion populaire ne faisait-elle que croître, et c'est ainsi qu'on vit naître un mouvement nationaliste de tendance fasciste dit *mouvement de Lappo*, du nom de la ville où il fut formé. Ses chefs entendaient répondre par la violence à la violence communiste et ils organisèrent une marche des paysans sur Helsinki.

C'est alors que P.E. Svinhufoud, un dirigeant énergique du parti conservateur qui avait déjà l'expérience du pouvoir, fût élu président du Conseil (1930). Des lois anticommunistes étaient à l'étude quand il arriva à la présidence. Pour en décider le vote, il brusqua les choses. Il fit emprisonner les députés communistes, et agit en sorte que leur parti ne recueille aux élections qui eurent lieu la même année que moins de 1 % des voix et aucun siège. Une majorité des deux tiers était nécessaire pour obtenir le vote des lois anticommunistes. Les élections lui donnèrent cette majorité : et les projets déjà déposés devant le Parlement furent complétés et adoptés. Et le mouvement de Lappo tomba du même coup.

Bel exemple de cette vérité, trop oubliée, que le fascisme a toujours été le châtement des démocraties qui n'ont pas su ou pas voulu défendre leur peuple contre le bolchevisme.

Cet ensemble législatif (4) portait modification des lois sur les associations et sur la liberté de la presse, des lois électorales et communales, et du règlement de la Chambre. En outre, deux lois nouvelles concernaient la protection de la République et celle de la paix du travail ; dans les préambules, on constatait que « *des individus appartenant au Parti communiste et des gens qui leur étaient favorables se sont mis à persécuter de façon impudente les personnes qui ne partageaient pas leurs idées, afin de les empêcher de gagner leur vie...* », et qu'« *une législation applicable à des conditions normales est insuffisante pour réprimer les menées pernicieuses* » du communisme, lequel était désigné comme le « *mouvement révolutionnaire... le plus dangereux, qui ne s'en prend pas seulement à un ordre social ou politique déterminé mais rongé les racines de l'Etat...* »

pour la proclamation de l'indépendance en 1917. C'est lui qui dirigea le gouvernement révolutionnaire de 1918. Réfugié en U.R.S.S., il participa à la fondation du P.C. finlandais et s'occupa de l'activité communiste en Finlande.

(4) Le texte complet de ces lois a été publié en français sous le titre « *La législation anticommuniste en Finlande en 1930 et 1931* », par les soins du ministère des affaires étrangères de Finlande en 1931.

Nulle part dans les textes votés on ne trouve la moindre allusion au fait que les communistes tenaient leurs mots d'ordre de l'U.R.S.S.

La clandestinité (1931-1944)

L'adoption de ces lois équivalait à l'interdiction des activités communistes en Finlande, et le parti entra dans la vie clandestine.

Son action à partir de cette date est difficile à suivre ; on sait qu'en 1935, il tint quelque part (peut-être était-ce en U.R.S.S. ?) son VI^e congrès. Le secrétaire du parti, Toivo Antikainen, était alors emprisonné, ainsi que la propre fille de O. V. Kuusinen, rentrée en Finlande l'année précédente, et un grand nombre de militants. Pourtant, parmi les résolutions adoptées, outre la lutte contre le chauvinisme et la propagande en faveur des réalisations en U.R.S.S., on trouve la demande de constitution d'un large front anti-fasciste :

« *Bien que nous, communistes, soyons en principe partisans d'une démocratie prolétaire et non bourgeoise, dans la situation actuelle, alors que le fascisme est l'agresseur, il faut mettre au premier plan de notre propagande la question de la défense de la démocratie bourgeoise, oui, jusqu'à ses restes, contre l'agression fasciste.* »

Tel était alors le mot d'ordre du Komintern. Le parti finlandais y fit donc écho, bien qu'il n'eut, de sa part, ni rime ni raison. Il avait en effet perdu tout rôle politique ; ses électeurs donnèrent leur voix au parti social-démocrate, dont le nombre d'élus augmenta sans cesse jusqu'en 1939. Lorsque se produisit l'agression soviétique, l'Armée Rouge, contrairement à ce que l'ambassadeur de l'U.R.S.S. avait transmis à Moscou, ne put compter sur aucune cinquième colonne.

En mars 1940, la Finlande dut déposer les armes, mais l'U.R.S.S. n'enregistrait qu'une demi-victoire : le « gouvernement populaire » créé par les Soviétiques à Terijoki (5), premier village conquis, et comprenant surtout des vétérans du P.C., non seulement ne s'installait pas à Helsinki, mais devait disparaître purement et simplement. Certes, le gouvernement finlandais fut tenu de permettre la constitution d'un petit groupe détaché du parti social-démocrate, lequel groupe, sans grand succès du reste, prônait le rapprochement avec l'U.R.S.S. Mais les lois anticommunistes demeuraient en vigueur, et les militants communistes emprisonnés ne retrouvaient pas la liberté.

Quant à la guerre reprit, en juin 1941, le communisme n'avait pas fait le moindre progrès. Les dirigeants qui se trouvaient en liberté furent mis en résidence surveillée en divers endroits, tandis que les militants notoires, au lieu d'aller au front, étaient envoyés dans des sortes de camps de travail. Cette situation dura jusqu'à la fin de la guerre. Lorsqu'en septembre 1944, la Finlande dut de nouveau déposer les armes, elle conservait comme en 1940 son indépendance, mais les concessions exigées furent plus rudes. Entre autres, le gouvernement dut relâcher tous les communistes emprisonnés, autoriser le P.C. et le faire participer au gouvernement.

Résurrection (1944-1948)

Après 14 années d'interdiction et d'activité plus que réduite toute l'organisation du Parti était à reconstituer. *Aimo Aaltonen* fut nommé prési-

(5) Voir B.E.I.P.I., n° 81, 16-31 janvier 1953. — *La première démocratie populaire : la République de Terijoki.*

dent (6), *Ville Pessi* secrétaire général (7) et la fille du fondateur du parti, *Hertta Elina Kuusinen* (8) devint rédactrice en chef du quotidien *Vapaa Sana*.

Les autres personnages importants étaient *Inkeri Lehtinen*, un universitaire connu comme journaliste, qui avait été ministre de l'éducation nationale dans le gouvernement de Terijoki, *Yrjö Murto*, *Matti Janhunen*, *Mauri Ryömä*, *Aaro Uusitalo* et *Yrjö Leino* qui entra au gouvernement dès 1944 et y fut chargé des questions sociales (9).

Le succès du P.C. fut d'autant plus facile que l'aide financière soviétique était importante, que le principal adversaire, le parti social-démocrate, était affaibli par des dissensions internes, et que le pays était physiquement et moralement très déprimé par la défaite et les conditions d'armistice.

Les communistes disaient : « Tout le monde est d'accord en Finlande pour faire une politique de rapprochement avec l'U.R.S.S. Or, qui est mieux placé que les communistes pour obtenir la confiance des Soviets ? »

Propagande habile assurément, mais qui eut exigé, pour son plein succès, que l'opinion finnoise fût convaincue que le Parti communiste ferait toujours passer les intérêts nationaux avant ceux de l'U.R.S.S.

Selon la méthode en honneur dans tous les pays, les communistes cherchèrent à élargir leur front d'attaque et, quelque mois après la défaite, ils constituèrent, avec l'aide de socialistes extrémistes qui avaient quitté le parti social-démocrate, une *Union Démocratique du Peuple Finlandais*. C'est sous cette étiquette qu'ils affrontèrent les élections de 1945, les premières depuis la guerre. Leur victoire fut éclatante : sur 200 sièges, ils en obtinrent 49 avec 23,5 % des voix, tandis que les socialistes récoltaient 50 sièges et 25,1 % des voix.

Fort de ce succès, les communistes obtinrent un plus grand nombre de portefeuilles ministériels, et Leino devint ministre de l'Intérieur. Il constitua aussitôt une forte police d'Etat qui fut placée directement sous ses ordres. Dans les syndicats, les communistes s'implantèrent profondément et des associations diverses d'amitié finno-soviétique attirèrent nombre d'intellectuels. Sans doute, les dirigeants du P.C. pensèrent-ils que la totalité du pouvoir allait leur tomber entre les mains, et la terreur qu'ils commencèrent à fai-

(6) *Aimo Aaltonen*. Né et élevé aux U.S.A., d'une famille de Finlandais émigrés, il vient en Finlande où il travaille comme charpentier. Militant communiste actif dès 1928, il part pour l'U.R.S.S. afin de recevoir sa formation politique à l'Institut Lénine de Leningrad. Revenu en Finlande, il est interné de 1941 à 1944.

(7) *Ville Pessi*. Né en mars 1902 à Kökkilax d'une famille d'ouvriers, il a travaillé dans la métallurgie et milité activement dans les syndicats. Il est parti pour l'U.R.S.S. en 1927 et a étudié à l'université communiste des minorités nationales ainsi qu'à l'Institut Lénine à Leningrad. Il a occupé un poste à la section finlandaise du Komintern à Moscou, de 1928 à 1931, puis est rentré en Finlande, où il a pris part à de nombreuses activités clandestines, ce qui lui valut une condamnation à 10 ans de prison.

(8) *Hertta Elina Kuusinen*. Née en 1904, elle partit avec son père en 1918 pour l'U.R.S.S., où elle fit ses études et se spécialisa dans la tenue des bibliothèques. Rentrée en Finlande clandestinement en 1934, elle fut condamnée à 5 ans de prison pour activités subversives, travailla de 1939 à 1941 comme professeur de langues et fut internée de 1941 à 1944.

(9) *Yrjö Leino*. Né en 1897, il étudia à l'École d'Agriculture et, en 1920, s'inscrivit au Parti. Après un séjour en U.R.S.S., il revint en Finlande et fut emprisonné de 1935 à 1944.

re régner dans les syndicats rappela celle de 1918.

En 1947, quelques échecs leur montrèrent que l'entreprise serait plus difficile qu'ils ne l'avaient pensé. Lors des élections de délégués à l'Union centrale des Syndicats, les socialistes, contre toute attente, conservèrent la majorité. Aux élections municipales qui suivirent, en décembre, les communistes subirent un net recul par rapport à 1945.

Ils changèrent alors de tactique. Aux termes de la convention d'armistice, les armes que la Finlande possédait en excès devaient être livrées aux alliés ; mais comme ceux-ci n'avaient jamais pu se mettre d'accord sur leur répartition, ces armes demeuraient entreposées en différents endroits du pays. Les communistes projetèrent de s'en emparer, puis de prendre le pouvoir par la force, projet d'autant plus facile à réaliser que Leino était toujours ministre de l'Intérieur et que sa police d'Etat, composée de communistes fanatiques, lui était toute dévouée (10). Mais la police officielle eut vent de ce plan ; des attaques furent lancées au parlement contre Leino, qui n'était pas encore prêt, et en mai 1948, ce dernier fut chassé du gouvernement. Le P.C. provoqua des troubles pour obtenir sa réintégration, mais en vain. Aux élections législatives qui eurent lieu 2 mois plus tard, les communistes n'obtenaient plus que 38 sièges et 20 % des voix. Ils furent alors complètement chassés du gouvernement.

La principale victime, dans cette affaire, fut sans conteste Yrjö Leino. Sa maîtresse était Hertta Kuusinen, qui avait autrefois été la femme de Tuure Lehen. Quand celle-ci était entrée au gouvernement en 1945 comme ministre sans portefeuille, Leino l'avait épousée sur l'injonction du président de la République, Paasikivi. Mais Leino fut jugé responsable de l'échec de 1948, et on lui ôta ses responsabilités dans le Parti. Hertta Kuusinen divorça donc (le prétexte fut facile à trouver : Leino ayant la réputation d'être un ivrogne). Leino continua de siéger à la Chambre, à l'écart de ses anciens camarades, mais le Parti ne le représenta pas aux élections suivantes. Il a maintenant sombré dans l'oubli, et on ne voit même plus sa signature dans les journaux agricoles, où il faisait autorité pour donner des conseils aux paysans sur le meilleur moment pour planter les pommes de terre, ou sur la façon de rendre les truies plus prolifiques.

La situation en 1952

Les échecs de 1948-1949 entraînèrent la réorganisation du parti, ainsi que des exclusions et des déflections. Les plus marquantes de celles-ci outre le cas *Leino*, sont celles des députés *Kujanpää*, *Sormunen* et *Reinhold Sveto* (lequel est revenu au parti social-démocrate, qu'il avait quitté en 1944).

Le secrétaire général du Parti est toujours *Ville Pessi*, tandis que la secrétaire générale de l'Union Démocratique est *Hertta Kuusinen*. *Aimo Aaltonen* reste président du P.C. Le vice-président en est *Yrjö Murto* (11), les secrétaires électoraux

(10) On notera que de cette même année 1947 datent les grèves insurrectionnelles françaises (novembre et décembre), (voir les notes 11, 12 et 13).

(11) *Yrjö Aleksanteri Murto* est né le 24 août 1899 à Revonlahti, de parents ouvriers. Il milite dans le mouvement ouvrier dès son adolescence et prend part à l'activité communiste dans les syndicats de 1927 à 1930. En 1931, il part pour l'U.R.S.S. où il passe par plusieurs écoles communistes. Revenu en Finlande en 1935, il est condamné à 7 ans de prison puis est interné jusqu'en 1942. Dès l'armistice, il fut nommé secrétaire du parti dans la province d'Oulu.

Martti Malmberg et *A. Koskinen*, le secrétaire à la propagande *Aili Mäkinen*, le rédacteur en chef du journal principal *Mauri Ryömä*, et l'expert pour les questions paysannes *Aarne Hulkkonen*. Ces neuf personnages constituent le bureau politique du Parti, et nulle tête ne s'en dégage à la façon d'un Togliatti. Mais deux hommes, *Tuure Lehen* (12) et *Vilho A. Lothander*, qui se tiennent constamment dans l'ombre, passent pour être les hommes de confiance de Moscou. On dit qu'ils contrôlent toute l'activité du Parti (13).

Les moyens financiers du Parti sont importants ; ils proviennent pour une bonne part des bénéfices des entreprises de propriété soviétique en Finlande. Les communistes auraient en gros dépensé, depuis 1948, un demi-milliard de marks (le mark finlandais égale à peu près le franc fran-

(12) *Tuure Valdemar Lehen* est né le 28 avril 1893 et fit des études de journalisme. Il partit pour l'U.R.S.S. dès 1918 et passa par l'école d'officiers soviétiques et plusieurs autres écoles militaires (il est général de division dans l'Armée Rouge). Lecteur à l'université communiste des minorités nationales occidentales et à l'Institut Lénine de Leningrad, il fut nommé ensuite directeur de l'École normale communiste de Petrozavodsk (République Carélo-finnoise). Il a été ministre de l'intérieur dans le gouvernement de Terijoki et il est maintenant vice-recteur de l'école Sirola à Helsinki. Il a publié en U.R.S.S. plusieurs livres sur la tactique de la révolution armée, et a été marié à Herita Kuusinen. On l'a aussi appelé *Tuure Lehti* et *Alfred Langer*. Son adjoint *Vilho A. Lothander* est également un haut officier dans l'Armée Rouge.

(13) Parmi les cadres actuels, on ne trouve pas un seul des militants qui contribuèrent à former le Parti en 1918. Ils ont été épurés. *Kullervo Manner* est passé par plusieurs camps de concentration soviétiques, il serait mort en 1936, dans celui de Karhuma. *Edvard Gylling*, qui occupait un poste en Carélie orientale, fut destitué en 1935 et arrêté en automne 1937. *Eero Haapalainen*, commandant des gardes rouges en 1918. *Rustaa Rovio*, chef de la milice nationale à Helsinki en 1918. *Lyyli Latukka* et *Urha Usenius* ont été également arrêtés, aux environs de 1937. D'autres, comme *Isak Heikka*, *Joho Lumivonkko*, *Jukka Letosaari*, *Kalle Leopola*, *Asser Salo*, *Jaako Maki* et *Otto Vilmi*, qui séjournaient en U.R.S.S., ont disparu. Seul des fondateurs du parti, *O.V. Kuusinen* a survécu.

çais). Les principaux journaux communistes à Helsinki sont *Vapaa Vana* (organe des démocrates populaires) et *Työkansan Sanomat* (organe du P.C.), ainsi que le quotidien en langue suédoise *Ny Tid*, destiné à la minorité suédoise de Finlande. Ces journaux connaissent, par rapport à 1948, une importante baisse de tirage.

Aux élections législatives de 1951, le P.C., qui compte maintenant 50.000 membres environ, enregistra une légère avance (21,6 % des voix et 43 sièges), qu'il faut sans doute mettre sur le compte de la plus forte proportion d'abstentionnistes. C'est surtout dans le nord du pays, en Laponie, où les travailleurs sont isolés et plus perméables à la propagande des communistes, que ceux-ci sont forts, avec une moyenne de 37,3 % des voix. Ils ont de forts bastions près de la frontière suédoise, à Kolar (51,8 %), à Overtornea (34,1 %), à Nedertornea (31,6 %), à Pello (29,6 %) et à Kemi, d'où partirent les grèves de 1949 (52,4 %). Dans les vastes forêts du centre, ils ont une forte proportion d'électeurs, et il en est de même dans quelques centres industriels du sud: Abo (33,7 %), Björneborg (29,7 %), Tammerfors (33,3 %), Lahiti (27,5 %) et Kotka (23,1 %), à Högfors, dans le Nyland occidental, ils ont eu en 1951 jusqu'à 53,9 % des voix.

Les possibilités d'action des communistes sont toutefois beaucoup plus réduites qu'en 1948, et le parti social-démocrate, qui a surmonté ses conflits intérieurs, a de bonnes chances de faire baisser ces chiffres. Déjà l'an passé, lors des élections syndicales, un fort recul communiste a été constaté.

**

C'est vraisemblablement l'exemple de la Tchécoslovaquie, en 1948, qui a provoqué la forte réaction anticommuniste de la même année en Finlande. Et peut-être, après cette date, l'U.R.S.S. n'a-t-elle pas voulu, de crainte de rejeter la Suède dans le camp atlantique, faire de la Finlande une démocratie populaire. Il n'en reste pas moins que jusqu'en 1948, l'intention des communistes finlandais était de s'emparer du pouvoir, et qu'ils ont échoué. Là comme en tant d'autres circonstances, la conduite du peuple finlandais a été exemplaire.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le théâtre bulgare au service de la dictature rouge

EN juin et juillet 1952 une commission spéciale a passé en revue l'activité théâtrale durant la dernière saison. Faisaient partie de cette commission non seulement les représentants des théâtres de la capitale, mais également ceux de 7 théâtres provinciaux. Voici les conclusions tirées par la commission :

« On peut dire que notre théâtre dramatique se dirige résolument sur la voie de la richesse des sujets : la vigilance exercée par le peuple, la

lutte contre la « limitation » (N.D.L.R. — Nouveau terme stalinien voulant désigner le mouvement de protestation contre les normes de travail de plus en plus élevées), l'introduction de nouvelles méthodes de travail, les hésitations de l'honnête intellectuel, notre nouvelle construction, les impérialistes et leurs agents titistes démasqués, le néfaste retard de ceux qui ne s'adaptent pas à la vie nouvelle, les questions de l'amour et de la famille. Mais il existe encore des sujets qui ne sont pas du tout exploités par nos dramaturges

et particulièrement ceux de l'amitié bulgare-soviétique, de la lutte pour la paix, de la profonde modification de notre village, etc... »
(*Narodna Mladěj* du 22 juillet 1952).

Le même journal reconnaît que les auteurs des pièces jouées sont pour la majorité de jeunes talents inconnus du public :

« A l'exception de quelques noms, nos grands auteurs dont les œuvres jouissent d'une notoriété générale consacrent très peu de leurs forces créatrices à l'art dramatique bulgare. »

Tous les auteurs de pièces de théâtre, ainsi que les autres catégories d'intellectuels ont été invités par la commission théâtrale à s'inspirer de l'expérience soviétique dans le domaine de la dramaturgie et de l'art théâtral en général et elle leur a vivement recommandé d'étudier en l'approfondissant le marxisme-léninisme. La commission estime que de cette façon les écrivains bulgares pourront surmonter leurs faiblesses fondamentales qui pour celui qui sait lire entre les lignes sont extrêmement significatives :

« En passant en revue l'activité théâtrale la commission a nettement constaté la schématisation et l'étude insuffisante et unilatérale des personnages, la carence de conflits aigus... le langage inexpressif, pauvre, sans caractère et souffrant de trop de « littérature » et « d'estampillage », les faiblesses de compositions. » (*Narodna Mladěj* du 22 juillet 1952).

A l'exception d'une seule des pièces jouées, la commission a trouvé les autres pleines de défauts divers. Malgré cela la création de pareilles pièces a vivement été encouragée, car le manque de pièces nouvelles est très regrettable.

Pour que nos lecteurs aient une idée plus complète de ce qu'on joue actuellement dans les théâtres bulgares nous en retiendrons une qui a été choisie intentionnellement sans lien avec la politique ou la « construction socialiste » et qui se borne aux questions « de l'amour et de la famille ». Cette pièce intitulée « *L'ingénieur Raydowsky* » est une œuvre de B. Balabanov et a été accueillie très favorablement par la critique théâtrale stalinienne :

« L'auteur s'est livré à un sérieux essai, couronné de succès en partie, de décrire la voie qu'emprunte notre Parti et notre vie nouvelle pour attirer le sans-parti honnête vers la construction socialiste. Ce sujet revêt une grande importance pour nous, surtout parce qu'il a trait au moyen qui permet de gagner à notre cause la vieille *intelligentzia* de la technique. » (*Narodna Mladěj*, 8 juillet 1952).

Le héros de la pièce, l'ingénieur Raydowsky, est justement un représentant de la vieille *intelligentzia* de la technique, un de ces ingénieurs bulgares qui comme tous les autres a fait ses études en Occident. Ce fait est déjà amplement suffisant pour le mettre à l'index :

« Dans la pièce de Balabanov, les deux camps de la société, qui sont sans cesse en lutte implacable, sont clairement désignés. D'un côté les « restes » des ennemis — sombres gens, rejetés de la vie, parmi lesquels est située l'épouse de l'ingénieur — et de l'autre côté tous les honnêtes gens du dépôt des chemins de fer où travaillent l'ingénieur, le secrétaire du parti, le propre frère de l'ingénieur, etc... » (*Narodna Mladěj* du 8 juillet 1952).

Raydowsky est un rationalisateur. Les huiles minérales pour les machines faisant défaut, il décide d'inventer une nouvelle émulsion qui permettrait de réaliser des millions de lévas d'économie à l'Etat bulgare. Mais « *intellectuel-indivi-*

dualiste », non seulement il évite de se confier à qui que ce soit, mais il « refuse d'admettre que les autres soient capables de faire quelque chose en dehors des limites fixées par la science ». L'auteur a placé son héros sous « l'influence réactionnaire exercée par son épouse et par le cercle ennemi qui est le sien ».

Cette pièce est évidemment écrite pour montrer « la valeur éducative de l'exemple ». C'est pour cela que l'ingénieur Raydowsky, après de longs errements, découvre la « juste » voie, liquite sa psychologie de petit bourgeois et en fin de compte rompt avec son épouse en lui déclarant : « je ne peux pas te suivre, je suis du côté du peuple. » C'est un exemple de l'« éclatement de la famille bourgeoise » qui est un des buts poursuivis par la rééducation stalinienne. La pièce démontre simultanément qu'il ne peut y avoir d'amour qu'entre deux éléments « progressistes », vérité que chantent d'ailleurs la plupart des « poésies lyriques » de la Bulgarie actuelle : amour entre un garde-frontière et une stakhanoviste ou entre un mineur et une « brigadière »...

Le journal *Rabotnitchesko Délo* du 16 mai 1952 parlait sous le titre « Une mise en scène du théâtre de Vratza » d'une pièce d'un assez bon dramaturge bulgare Kamen Zidarov. Il s'agissait de « *Grâce Royale* » qui « provoque chez les spectateurs une vive haine envers les Cobourg (N.D.L.R. — la dernière dynastie royale en Bulgarie) et les partis bourgeois et un sentiment d'amour et de reconnaissance envers le parti des socialistes stricts (communistes) qui a mené virilement la lutte contre les agents étrangers et les traîtres à la Patrie et au peuple bulgare. »

Parmi les pièces les plus marquantes de la dernière saison théâtrale figurent : la pièce soviétique « *Leipzig 33* » créée par le metteur en scène soviétique Babotchkine, venu spécialement à cet effet de Moscou ; la pièce coréenne « *Au sud du 38° parallèle* » de Thai Dian Tchoun « qui reflète la lutte épique du peuple coréen à la veille de l'agression américaine » et plusieurs autres dirigées contre Tito et la Yougoslavie actuelle.

La plupart de ces pièces continuent à figurer dans les répertoires de la saison actuelle, mais il y aura quelques nouvelles pièces. Ainsi, le Théâtre National pour la Jeunesse — filiale du Théâtre National de Sofia, prépare fiévreusement une nouvelle pièce française. Cette pièce a été préférée à toutes les autres œuvres classiques et modernes de la dramaturgie française, c'est « *Le colonel Foster plaidera coupable* » de Roger Vailland.

Enfin avant de terminer il faut dire que si le public bulgare avait la possibilité de se rendre suivant son bon plaisir au théâtre, les salles seraient bien vides. Mais les staliniens imposent un nombre de billets à toutes les entreprises et organisations. Chaque citoyen reçoit un billet de l'administration où il est employé, de l'usine où il travaille, de l'organisation à laquelle il est affilié. Et chaque citoyen bulgare est obligé de faire partie d'au moins une des organisations de masse. Certains spectateurs épuisés par le dur labeur de la journée et rassasiés de propagande s'assoupissent durant les longues représentations. Très souvent ces « amateurs » du théâtre soviétique ne s'éveillent qu'à la fin du spectacle au bruit des applaudissements, lesquels ne sont autorisés qu'à la fin de la représentation par peur des incidents qui ne manqueraient pas de se produire aux pièces par trop impopulaires.

Par contre chaque fois que le nom de Staline ou celui d'un autre dieu, mort ou vivant, du communisme est prononcé au cours du spectacle, les applaudissements sont non seulement jugés opportuns, mais encore ils éclatent sur signal donné par les claqueurs professionnels du Parti.

La lutte des tendances continue en Roumanie

Le gouvernement de la République Populaire Roumaine a été remanié le 24 janvier 1953. Les dignitaires démis, *William Suder*, ministre du Charbon, *Constantin Mateesco*, ministre du Pétrole, *Petre Costache*, ministre de l'Industrie locale et des Collectivités Communales, *Augustin Alexa*, ministre des Postes et des Télécommunications, *Pericle Negesco*, ministre de la Prévoyance sociale et *Stelian Nitulesco*, ministre de la Justice avaient été installés au pouvoir six mois auparavant, en août 1952. Ce fait en dit long sur la stabilité des gouvernements des pays du glacis soviétique. Si on faisait le bilan des huit ans de régime communiste en Roumanie, on constaterait que ce régime a fait une consommation de ministres tout aussi grande que la plus instable des démocraties libérales. Sur les 41 ministres du nouveau cabinet, deux seulement faisaient partie du premier gouvernement communiste de mars 1945 et quatre du gouvernement remanié à la suite de l'abdication du roi Michel en décembre 1945. Le manque de continuité a des conséquences plus graves dans un pays satellite de l'U.R.S.S. que dans un pays de l'Occident. Ici la distinction entre le domaine public et le secteur privé est maintenue ; là-bas par suite de la nationalisation de l'ensemble de l'industrie et du commerce, la fabrication du moindre article manufacturé devient une affaire d'Etat. En outre la réalisation des plans de cinq ans exige la continuité.

Le deuxième cabinet qui s'installa à la suite de la grande purge dont furent victimes Anna Pauker, Basil Luka et Teohari Georgesco, n'est pas une formation homogène. On y peut déceler deux tendances nettement opposées : celle du groupe « national » du président du Conseil *Gheorghiu-Dej*, qui contrôle le secteur économique et celle du groupe « russe » du ministre de la Défense Nationale *Emil Bodnariuk* qui a la haute main sur le Département de l'Ordre et de la Sécurité intérieure.

Entre ces deux formations existe un inter-groupe dirigé par *Joseph Kichinewski*. De la compétence de ce dernier relèvent les Affaires étrangères, l'Éducation Nationale, la Santé Publique et la Sécurité Sociale.

Dans le cabinet restreint, sorte de Conseil d'administrateurs délégués, comprenant le Président du Conseil, les quatre vice-présidents, et le président du Comité d'Etat de la Planification et de la Commission de Contrôle de l'Etat, *Gheorghiu-Dej* dispose d'une confortable majorité : cinq représentants contre un au groupe *Bodnariuk* et un au groupe *Kichinewski*. Sa position est toutefois loin d'être consolidée car il se trouve au Politbureau, à la suite de la cooptation des trois nouveaux membres (douze au lieu de neuf) en minorité. Son influence se limite désormais au secteur économique, position dangereuse à cause des difficultés de production et de distribution qui se manifestent en Roumanie. Déjà le 27 janvier, trois jours seulement après le remaniement du cabinet, plusieurs ministres des Départements économiques furent ouvertement critiqués devant l'Assemblée nationale. Particulièrement visé fut le ministre de la Construction et de l'Industrie de Construction, *Gheorge Hoszu* et le ministre du Commerce Intérieur *Basil Malinski*.

Sur leur activité le député *Vintila Marin* dé-

clara : « Le gouvernement et le parti ont accordé une grande attention à la construction de maisons dans la région minière. Sans en tenir compte le ministre de la Construction n'a pas mis à la disposition des chantiers locaux la quantité de matériaux nécessaire. Pour cette raison les travaux qui auraient dû être terminés l'année dernière n'ont pas encore commencé. Le camarade *Gheorge Hoszu* est au courant de ce fait, car il a visité plusieurs fois la région minière. Toutefois, jusqu'à présent, il n'a rien entrepris pour améliorer la situation.

« A cette occasion, je dois signaler que le ministre du Commerce Intérieur n'a pas exécuté les décisions du Parti et du gouvernement en ce qui concerne la distribution d'aliments et d'autres articles promis aux mineurs. La faute incombe au système bureaucratique de son Ministère. J'invite son titulaire à accorder une plus grande attention à la lutte contre la bureaucratie considérée par le Parti comme un ennemi redoutable du socialisme. Le camarade *Malinski* a pris des engagements précis à l'égard des mineurs. Il doit les respecter. Il ne suffit pas de reconnaître théoriquement l'importance des centres ouvriers. Le ministre devrait contrôler sur le terrain l'exécution du programme établi en visitant personnellement la région minière. Les mineurs tiennent le camarade *Malinski* responsable pour l'exécution des mesures décidées par le Parti ouvrier et par le gouvernement de la République populaire » (*Romania Libera*, 28 janvier).

Des critiques analogues furent publiées les jours suivants dans la presse roumaine. Annoncent-elles une prochaine purge ?

Voici maintenant la liste des membres du Politbureau, du Conseil restreint et du Gouvernement groupés selon leurs tendances.

Politbureau

Groupe Gheorghiu-Dej. *Gheorghiu-Dej*, *Petre Borila*, *Chivu Stoica*, *Miron Constantinesco*, *Apostol*.

Groupe Bodnariuk. *Emil Bodnariuk*, *Ion Vidrasco*.

Groupe Kichinewski : *Joseph Kichinewski*, *Constantinesco-Iasi*, *Alexandre Moghiorosz*, *Ion Mujic*, *Alexandre Moraru*.

Conseil restreint

Président du Conseil des Ministres : *Gheorghiu-Dej*.

Vice-Présidents : *Kichinewski*, *Apostol*, *Chivu Stoica* et *Vidrasco*.

Président du Comité de la Planification : *Miron Constantinesco*.

Président de la Commission de Contrôle de l'Etat : *Petre Borila*.

Gouvernement

GRUPE GHEORGHIU-DEJ : *Alexandre Barladeanu*, ministre du Commerce extérieur ; *Basil Malinski* (d'origine russe), ministre du Commerce intérieur ; *Gheorge Hoszu* (d'origine hongroise), ministre de la Construction et de l'Industrie

des matériaux de construction ; Ion *Diaconesco*, ministre des Chemins de Fer ; Gaston *Marin* (d'origine israélite), ministre de l'Énergie électrique ; Dimitru *Petresco*, ministre des Finances ; Jean *Vidra*, ministre des Exploitations Agricoles d'Etat ; Anton *Vladoiu*, ministre de l'Économie communale et de l'Industrie locale ; Constantin *Popesco*, ministre de l'exploitation forestière ; Dimitru *Diaconesco*, ministre de l'Industrie alimentaire ; Pasco *Stefanescu*, ministre de la viande, du poisson et du lait ; Eugène *Mathias* (d'origine hongroise), ministre de l'Industrie houillère ; Mihai *Floresco* (d'origine israélite), ministre de l'Industrie chimique ; Carol *Loncear* (d'origine allemande), ministre de l'Industrie métallurgique ; Ion *Dimitriu*, ministre de l'Industrie du pétrole ; Mihail *Suder*, ministre de l'Industrie du bois, du papier et de la cellulose ; Alexandre *Senkowicz* (d'origine israélite) ministre de l'Industrie légère ; Georges *Safter* (d'origine israélite), ministre des Transports navals et aériens ; Emil *Stanciu*, ministre de l'Approvisionnement ; Ion *Olteanu*, ministre pour le collectage des produits agricoles ; Constantin *Prasnea*, ministre de l'Agriculture.

Comme on le voit, la plupart de ces « Ministères » sont des « Trusts » de l'Industrie et des entreprises nationalisées.

GROUPE KICHINEWSKI : Simion *Bughici* (d'origine israélite), ministre des Affaires étrangères ; *Constantinesco-Iasi*, ministre des Cultes ; Jean *Nistor*, ministre de l'Enseignement Public ; Jean *Murgulesco*, ministre de l'Enseignement supérieur ; Stella *Enesco* (d'origine israélite), ministre de la Prévoyance Sociale ; Octa *vian Berlogea*, ministre de la Santé Publique ; Nicolas *Bellu* (d'origine israélite), ministre de la Cinématographie ; Nicolas *Doreanu* (d'origine israélite), ministre des Arts ; Nicolas *Badesco*, ministre de l'Architecture et des Constructions.

GROUPE EMIL BODNARIUK : Général de l'Armée Emil *Bodnariuk* (d'origine ukrainienne), ministre des Forces armées ; Anton *Tatu Jianu*, ministre de la Justice ; Dimitru *Simulesco*, ministre des Postes et des Télécommunications ; Général *Pavel Stephan*, ministre de l'Intérieur ; Général Alexandre *Draghici*, ministre de la Sécurité de l'Etat.

La situation en Albanie

On oublie toujours l'Albanie en énumérant les pays satellites de Moscou. Cela s'explique par la petitesse de son territoire, mais aussi parce que l'Albanie est une enclave dans le monde occidental. Il n'y a que deux Etats en occident avec lesquels l'Albanie entretient un contact diplomatique, la France et l'Italie. Et les communistes européens visitent très rarement ce petit satellite de Moscou.

Pourtant, si cet isolement explique l'oubli dont il est victime, par son importance stratégique et sa vulnérabilité ce pays devrait être mis au premier plan quand on étudie l'activité d'ensemble du monde stalinien.

Car l'Albanie est le seul pays géographiquement détaché du bloc stalinien comme il est le seul à n'avoir pas subi l'occupation de l'armée soviétique. Il est également le seul à être entouré des ennemis du régime stalinien, la Yougoslavie de Tito, la Grèce et l'Italie. Enfin, seul à n'être pas lié avec l'U.R.S.S. par un pacte d'assistance mutuelle.

Staline ne soumet guère sa politique aux pactes d'amitié. Mais le fait d'avoir conclu ou refusé un pacte a tout de même une signification. Ainsi, durant cette dernière guerre, trois pays de l'Europe orientale se trouvaient dans le camp allié : la Pologne, avec laquelle Staline rompit ses relations diplomatiques en 1943, la Tchécoslovaquie de Bénéš et la Yougoslavie avec son gouvernement royal de Londres et sa résistance titiste. Mais après l'entrée de l'armée rouge dans ces trois pays et l'instauration du régime communiste, l'un après l'autre, ces pays durent signer un pacte d'assistance mutuelle. Malgré cela, l'Albanie restait l'exception.

Deux incidents récents ont inquiété les dirigeants communistes albanais déjà passablement intrigués par l'attitude réservée de Moscou. Le premier est né des pourparlers engagés entre les pays balkaniques et méditerranéens pour la conclusion d'un pacte diplomatique et même militaire : Turquie, Grèce, Yougoslavie, Italie. On a vu ces derniers mois, le va et vient dans les capitales de ces quatre pays, de leurs ministres des Affaires Etrangères respectifs. Aussi, les diri-

geants albanais craignent que ce rapprochement n'aboutisse à une menace sur leur régime. Comme il est coutume chez les staliniens endoctrinés, ils vivent avec l'obsession de l'encercllement capitaliste. Cette théorie encore à la mode en U.R.S.S., bien que celle-ci possède en Europe six Etats satellites, et en Asie l'immense Chine, se justifie plus encore pour l'Albanie qui, elle, est réellement encerclée.

Le second incident est le changement de l'administration politique américaine et le remplacement éventuel de la politique du « containtement » par celle du « refoulement ». Si cette dernière est appliquée, il est clair pour les chefs albanais qu'elle sera expérimentée plutôt en cette Albanie isolée que dans une Pologne encadrée par la Russie et l'Allemagne orientale.

Depuis l'automne dernier, des bruits ont couru sur la possibilité d'un pacte d'assistance mutuelle entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne orientale, promue au rang de satellite. Mais, de Moscou, toujours le silence sur l'Albanie. A l'occasion de la fête de l'indépendance albanaise en novembre dernier, Moscou avait quand même daigné envoyer une délégation officielle, avec le général-colonel Galitsky qui, bien que ne faisant partie ni du gouvernement soviétique ni du Comité central du Parti communiste, les représentait tous les deux. En Albanie, on était en droit de s'étonner que Moscou n'ait pas jugé opportun de choisir un seul personnage important parmi les soixante-quatorze ministres, les cent vingt-cinq membres titulaires et les cent onze membres suppléants du Comité central.

Dans le numéro de la *Pravda* du 30 novembre 1952, a été publié le texte du discours prononcé par Galitsky à Tirana. Toutes les formules bien connues s'y retrouvent : Armée Rouge libératrice, aide au peuple albanais pour secouer le joug du fascisme, aide à l'industrie albanaise qui grâce à l'U.R.S.S. a fait des progrès gigantesques, aide à l'agriculture albanaise qui a pris de ce fait un développement fantastique, aide à la science, à la littérature, au théâtre, au cinéma, etc..., « le peuple soviétique et le peuple albanais de même que tous les peuples frères des pays des démocra-

ties populaires, sont liés pour toujours par les liens inséparables de l'amitié et de la coopération ». Mais en dépit de cette belle péroraison, l'envoyé soviétique ne fit aucune allusion à la situation particulière de l'Albanie encerclée par les capitalistes, ni à la possibilité d'un pacte d'assistance mutuelle.

Le malaise devant cette situation incertaine est tel que Nehmet Chehou, chef de la police politique n'a pu s'empêcher de dire devant le délégué soviétique : « Nous pouvons être entourés géographiquement par les ennemis, mais la géographie ne décide pas du sort d'un peuple, notamment à l'époque stalinienne ». Cette phrase assez ambiguë, bien que reprise par la Pravda, ne fut pas autrement commentée.

La lutte contre le régime

L'accès de l'Albanie étant impossible pour tout étranger, diplomate, commerçant ou journaliste, il est normal que les nouvelles venant de ce pays soient souvent contradictoires. Cependant, on a tout lieu de croire que la résistance armée dans le pays pose encore un problème assez grave. Le journal de Genève a publié le 30 octobre 1952, un article de son correspondant de Rome disant que : « le régime communiste est parvenu à éliminer par le sang et par la terreur les bandes de partisans et qu'il n'y a aujourd'hui dans les montagnes albanaises que des petits groupes comptant au plus trois ou quatre hommes. » Mais le journal de Zurich, Tages Anzeiger donnait, treize jours auparavant, un chiffre de 20 à 40.000 partisans albanais.

Il est néanmoins un fait incontestable, c'est que ces adversaires armés existent. En septembre dernier Enver Hodza, visitant la région du Nord, la plus réfractaire au régime, s'est vu obligé de se faire escorter par des groupes de police et d'armée, ce qui a provoqué en différents endroits des escarmouches. Il arrive même dans cette région qu'un fonctionnaire communiste soit assassiné ou qu'un poste militaire isolé soit attaqué. Les journaux albanais ont publié à ce sujet un communiqué du Ministère de l'Intérieur le 5 février disant que vingt espions venus de Yougoslavie avaient été anéantis et le 6 février un autre communiqué parlait de la liquidation d'un second groupe de cinq espions qui, prétendait-on, venait de Malte.

Mais pour bien situer le problème de cette résistance armée, il ne faut pas perdre de vue cette raison fondamentale : la résistance anticommuniste a existé en Albanie durant la dernière guerre, bien qu'abandonnée par les alliés, au profit des communistes. Elle a continué après la guerre, mais sans aide aucune. En 1948, quand Tito a rompu avec Staline, l'espérance de ces partisans a retrouvé un aliment sérieux. Ensuite lorsque la rébellion communiste en Grèce fut écrasée, ces mêmes partisans purent croire qu'ils seraient enfin aidés. Mais rien n'est venu. Cette résistance armée ne peut donc plus durer, si elle n'est aidée matériellement de l'extérieur et si elle n'est intégrée politiquement et militairement dans l'ensemble d'une opération. Bientôt, la résistance albanaise n'aura pas à mettre bas les armes, puisqu'elle n'en aura plus.

Deux autres exemples nous montrent comment le gouvernement communiste albanais entend lutter avec vigueur contre d'autres formes de résistance. En janvier 1953, Nehmet Chehou a promulgué un décret fixant de cinq à vingt ans de prison les peines qui frapperont ceux qui écoutent les émissions étrangères à la radio ou ceux qui les diffusent. L'interdiction d'écouter les émissions ne date d'ailleurs pas de ce décret. Au-

paravant déjà, des peines avaient été prononcées contre des délinquants. D'autre part, le code pénal récemment promulgué en Albanie et entièrement copié sur celui de l'U.R.S.S., prévoit la peine capitale même pour des garçons de 14 ans.

Il ne faut pas non plus mésestimer le travail de l'émigration contre le régime stalinien. Il existe en effet des Albanais réfugiés en Italie et en Yougoslavie.

Les chefs du P.C. continuent à s'entre-tuer

Le mythe du « monolithisme du Parti communiste de type stalinien » est faux ici comme ailleurs. Les dirigeants albanais n'ont connu rien d'autre que Staline et le stalinisme, et leur parti a été créé en 1941, alors qu'il n'était plus question depuis longtemps de toutes les hérésies trotskistes et autres. Mais en dépit de leur fraîcheur, les chefs communistes de la promotion albano-stalinienne n'ont pas cessé d'intriguer ou de comploter les uns contre les autres.

En 1948 au moment de la condamnation de Tito par Moscou, existaient au sein du P.C. deux tendances ; celle de Enver Hodza et celle de Kotsi Dzodzé. L'issue de cette querelle fut la liquidation de la seconde tendance. Mais une autre division naissait, entre Enver Hodza, président du gouvernement et Nehmet Chehou, ministre de l'Intérieur. Bien qu'il ait été dit très souvent dans la presse occidentale que l'un avait liquidé l'autre, ils continuent tous deux à régner. Et tous deux sont unis dans leur enthousiasme et leur docilité à l'égard de Staline. En octobre dernier invité au Congrès bolchevik, Enver Hodza a terminé son discours en s'écriant : « que vive aussi longtemps que les plus hauts sommets de notre pays, le sauveur de notre peuple et de toute l'humanité, le guide génial et bien-aimé, Joseph Staline ». Le mois d'après, ayant pris la parole devant la délégation soviétique, Nehmet Chehou s'est empressé de plagier son rival en terminant par ces mots : « que le coryphée du socialisme et du communisme, le guide de toute l'humanité progressive, le meilleur et le plus aimé des amis du peuple albanais, Joseph Staline, vive aussi longtemps que nos hautes montagnes ! » (Pravda, 30 novembre 1952).

Les deux rivaux toutefois s'arrangent pour envoyer un de leurs collègues du Comité central « ad patres ». Le dernier enregistré, le 33^e membre du Comité central épuré depuis 1948, est le général Betchir Baluku, chef de l'état-major de l'armée albanaise.

Membre du Quartier Général de partisans durant la guerre, membre du Politbureau après le conflit entre Tito et Staline, — donc jugé fidèle — Baluku fut renommé à ce poste au Congrès du Parti en mars 1952. Mais en septembre de la même année, il fut invité un après-midi à se rendre au siège du Comité central. Et le soir, il ne rentra pas chez lui. Le lendemain, sa femme se rendit au siège de l'Etat-Major dont son mari était le chef. Elle ne recueillit aucun renseignement et comme elle continuait son enquête personnelle, diverses réponses lui furent données : son mari visitait les garnisons du pays, il était invité à une conférence à Moscou, etc. Aucune nouvelle plus précise. Sa femme perdit tout à coup le droit de faire ses achats dans le « magasin ministériel ». Enfin au début de décembre, le général Pétrit Dimé fut nommé chef de l'Etat-Major de l'armée albanaise. A la fin du même mois, la famille Baluku disparut à son tour. Si bien qu'en Albanie l'expression : « partir pour Moscou » est considérée comme une plaisanterie de très mauvais goût.

Nouveaux prix et salaires en Pologne

L'AGITATION créée dans la population polonaise par l'arrêté du Conseil des ministres du 3 janvier 1953 ne s'est pas encore calmée. Cet arrêté introduit en effet des mesures bien inattendues: 1) il supprime le rationnement des viandes, des matières grasses, du sucre et du savon ainsi que des autres articles de première nécessité; 2) il fixe les prix obligatoires pour les articles vendus dans les magasins d'Etat et les coopératives ainsi que dans les boutiques privées; 3) à la suite de la hausse générale des prix, il accorde un rajustement des salaires, appointements et traitements, des pensions, rentes, allocations familiales et des bourses d'étudiants (1).

Si l'on tient compte que la « réforme » est venue au moment d'une pénurie générale des principaux articles de consommation, on peut mesurer les effets désastreux qui en découlent pour les consommateurs. Aussi, pour la justifier, les gouvernants communistes ont-ils dû se surpasser en hypocrisie.

Tout d'abord, ils ont expliqué que le manque d'articles de consommation, y compris le pain, était dû à l'écart entre le développement de l'industrie et celui de l'agriculture, ainsi qu'aux vestiges du capitalisme.

Ensuite, ils ont sorti d'autres arguments, bien spécieux, ayant trait à la spéculation. Les communistes, qui font du spéculateur la bête noire du régime, ne cessent de tout faire pour que cette bête puisse prospérer, grandir, se multiplier. N'avons-nous pas déjà entendu parler à plusieurs reprises de lois, décrets et ordonnances qui devaient donner « un coup de massue à la spéculation » ? Combien de fois a-t-on déjà ordonné aux travailleurs de se réjouir d'une diminution du salaire réel ? Car chacune de ces diminutions devait être compensée précisément par ce « coup de massue » asséné aux spéculateurs. C'est de cette manière que l'on avait expliqué, en octobre et novembre 1950, la confiscation d'une partie des économies des salariés. Il en fut de même à la fin de 1951, lorsqu'une inflation accélérée s'accompagna du blocage des salaires. En réalité, « le coup de massue » ne fut jamais donné. Car c'est l'Etat communiste lui-même qui est le principal trafiquant. Le menu fretin de la spéculation ne fait que l'aider, quitte à devenir au moment voulu son bouc émissaire.

En automne 1951, le gouvernement de Varsovie avait rétabli les cartes d'alimentation de viande et de matières grasses; en mai 1952, il décréta le rationnement du sucre et du savon. Combien de consommateurs ont bénéficié de ces cartes ? Environ 10 millions. Et encore, ne pouvaient-ils acquérir ces articles, qu'en théorie, car les magasins d'Etat et les coopératives se vidaient de denrées alimentaires vendues au prix réglementé. Les autres 15 millions de « citoyens » devaient se procurer ces denrées au marché libre, à des prix beaucoup plus élevés, qu'ils fussent établis officiellement ou au moyen de la spéculation. Ainsi, il y avait trois prix différents pour le sucre : réglementé : 5 zlotys 25 ; au marché libre officiel : 15 zlotys ; au marché libre non officiel : 20 à 25 zlotys.

Il n'est pas étonnant que dans un tel système le marché noir n'ait cessé de s'étendre. En dehors même des trafiquants qui en ont fait leur métier, tout le monde était obligé de s'y ravitailler pour vivre.

« La sollicitude pour le niveau de vie »

Le récent arrêté du Conseil des ministres est un véritable coup de massue pour les travailleurs. Et cela en dépit de toute la phraséologie qui s'efforce de le masquer par « la sollicitude pour le niveau de vie ».

Voyons un peu comment s'exprime cette « sollicitude » à l'égard des travailleurs.

Les nouveaux prix uniformes, en vigueur depuis le 4 janvier dernier, ont été établis d'après les prix du marché libre. « Ils sont cependant un peu moins élevés (que ces derniers) » — constate l'arrêté gouvernemental.

En réalité, les prix actuels marquent une hausse de 50 % voire de 100 et 200 % par rapport à ceux établis lors de la réforme monétaire du 28 octobre 1950. En même temps, les tarifs des services publics ont été augmentés comme suit : billets de chemin de fer, de 25 % ; P.T.T., de 25 % ; gaz et électricité, de 30 % ; journaux, de 17 %.

Voici le tableau comparatif des anciens prix officiels et de ceux actuellement en vigueur (2):

(kilo)	1950	1953	Hausse en %
	(Prix en zlotys polonais)		
Pain de seigle	1,41	3,00	112
Farine blanche	3,00	6,00	100
Orge perlé	1,45	3,50	141
Lard	11,70	35,00	200
Beurre	24,00	60,00	150
Viande de porc (suivant la qualité)	8,40 à 14,40	20,00 à 33,00	138 à 150
Viande de bœuf (suivant la qualité)	4,50 à 12,90	10,00 à 32,00	122 à 148
Saucisson frais	16,20	27,00	66
Sucre	5,25	15,00	186
Savon à lessive	11,10	20,00	80
Charbon (noix), (100 kilos)	12,00	30,00	150
Chemise d'homme coton (dernière qualité) (pièce) ..	36,00	62,00	72
Lainage pour costumes (30 % de laine) (1 m.) ..	90,00	153,00	70

(1) Le texte de l'arrêté est cité d'après le journal *Zycie Warszawy* (La Vie de Varsovie) du 4-5 janvier 1953.

(2) Les prix de 1950 sont tirés de *Trybuna Robotnicza* (La Tribune ouvrière) du 30 octobre 1950. Les prix actuels sont publiés par l'arrêté gouvernemental en question.

Comme on le voit, au cours des derniers vingt-six mois les prix officiels ont subi une hausse très sensible.

Dans le même laps de temps, à en croire les communiqués officiels (et il y a trop de raisons pour être plutôt sceptique !), les salaires, appointements et traitements auraient été rajustés : en 1951, de 12 %, en 1952, de 12 %. Quant à la dernière augmentation accordée à la suite de la suppression du système de rationnement et de la hausse des prix, elle est précisée par l'arrêté gouvernemental de la façon suivante :

« a) le salaire horaire de base s'élevant jusqu'à 2,31 zlotys (soit le salaire mensuel jusqu'à 462 zlotys) subit une augmentation de l'ordre de 40 à 27,7 % ;

« b) le salaire de base horaire s'élevant de 2,32 à 4,62 zlotys (soit le salaire mensuel de 463 à 924 zlotys) subit une augmentation de l'ordre de 27,7 à 21,3 % ;

« c) le salaire de base horaire s'élevant de 4,63 à 7,70 zlotys (soit le salaire mensuel de 925 à 1.540 zlotys) subit une augmentation de l'ordre de 21,3 à 12 % ;

« d) le salaire de base horaire dépassant 7,70 zlotys (soit le salaire mensuel de plus de 1.540 zlotys) subit en moyenne une augmentation de 12 % ;

« e) les indemnités de service, de résidence, etc., sont augmentées uniformément de 20 % . »

Il suffit d'établir le rapport existant entre les nouveaux salaires et les prix pour avoir une idée nette et claire de cette « sollicitude du gouvernement de la Pologne populaire pour le niveau de vie de la classe ouvrière ». Aussi, bien vains sont les efforts des journalistes et des agitateurs qui lors de quelques « interviews » avec des ouvriers s'efforcent d'extorquer à leurs interlocuteurs l'aveu que l'augmentation des salaires compense la hausse des prix. De telles opérations fi-

nancières de l'Etat-trafiquant sont trop flagrantes et trop impudentes pour qu'elles ne provoquent pas l'effervescence parmi les salariés.

On comprendra mieux encore cet état d'esprit si l'on exprime les prix des principaux articles de consommation par le temps de travail nécessaire pour les acquérir fin 1950 et début 1953. Prenons, pour la fin de l'année 1950, le salaire mensuel moyen de 600 zlotys. Même si l'on admet qu'au cours des années suivantes ce salaire (nominal) a subi deux « augmentations » successives (3) de 12 %, plus celle de janvier (de 25 %), il doit s'élever aujourd'hui à $600 + 72 + 81 + 188 = 941$ zlotys. Autrement dit, le salaire horaire de 3 zlotys, fin 1950, est aujourd'hui de 4,7 zlotys.

Un calcul, facilement vérifiable, aboutit au tableau suivant :

Articles (1 kilo)	Temps de travail en 1950		Temps de travail en 1953	
	heures	minutes	heures	minutes
Pain de seigle.....	—	28	—	38
Farine blanche	1	—	1	17
Lard	4	—	7	27
Beurre	8	—	12	46
Sucre	1	45	3	11
Savon	3	40	4	15

(Précisons que la plus grande partie des travailleurs gagnent un salaire inférieur à la somme que nous avons prise ici comme base).

Telle est, en chiffres, la « sollicitude pour le niveau de vie du travailleur » en Pologne soviétisée.

(3) Augmentations dues uniquement à la rationalisation, au travail aux pièces et aux « engagements de production ».

La marine marchande de l'U.R.S.S. en 1952

LA marine marchande de l'Union Soviétique a assez bien travaillé dans les années précédentes, exécutant ses plans de transport et quelquefois les dépassant, ainsi qu'il est arrivé en 1951, année où le plan fut exécuté à 102 %. En 1952, cependant, la situation empira et le journal *Morskoi Flot* (numéros 8 et 9, 1952), attira sérieusement l'attention du ministre approprié, des entreprises de navigation et des entreprises de constructions navales sur la nécessité de liquider les manquements.

Le journal (numéro 8, 1952) expose le point de vue que, au cours du deuxième trimestre de 1952, certains administrateurs d'entreprises de navigation ont eu trop confiance dans leurs succès passés et n'ont pas, par conséquent, rempli les tâches confiées par le Parti et par le gouvernement. Au deuxième trimestre 1952, le plan de la marine marchande n'a été exécuté « qu'à 94 % en ce qui concerne les tonnes et à 96,1 % en ce qui concerne les tonnes-milles ». Les entreprises de navigation qui ont le moins bien réussi sont celles d'Extrême-Orient, celles du Sud, de Lettonie, d'Esthonie ainsi que les compagnies de transport pétrolier. Selon le journal, la non-exécution du Plan est due à l'intolérable lenteur du chargement et du déchargement (spécialement dans les ports d'Extrême-Orient), aux délais de réparations et à

la mauvaise organisation du travail dans les ports. Il apparaît même que dans certaines entreprises de navigation les temps improductifs au cours du chargement et du déchargement ne sont pas devenus plus courts que dans la période correspondante de 1951, mais se sont accrus. Ainsi, au deuxième trimestre 1952, les attentes improductives pour 1.000 tonnes de marchandises transportées par cargos ont augmenté de: 67,9% pour les transports esthoniens, 60% en Lettonie, 92,4% dans les transports sur la mer Caspienne, 54,4% pour les transports maritimes d'Extrême-Orient, etc... Dans toutes les entreprises dépendant du ministère, le total des attentes improductives a fait perdre aux navires, en 1952, 15.900 heures.

Ces délais d'attente ont été causés par la mauvaise direction des mouvements de la marine. C'est ce qui explique que le tanker « Général Aslanov » ait dû attendre cinq jours avant d'être déchargé ou que le bateau « Telnovsk » ait dû attendre trente heures en louvoyant, qu'on puisse lui trouver une place à quai. De plus, de nombreux navires n'arrivent pas ou ne partent pas à temps. Cette négligence fait que beaucoup trop de bateaux arrivent en même temps, dans un même port et les délais de déchargement en sont nécessairement prolongés. C'est ce qui s'est produit, tout particulièrement, dans les ports d'Ex-

trême-Orient. Dans la première moitié de 1952, il n'y eut que 33 % de tous les navires d'Extrême-Orient qui respectèrent leur emploi du temps.

La plus grande partie de ces retards est causée par des ennuis mécaniques. « Une étude systématique des pannes au cours du deuxième trimestre 1952 montre que plus de la moitié a été provoquée par des ruptures mécaniques. Ce fait porte témoignage du mauvais entretien technique des navires, de la médiocre qualité des réparations et des manquements fréquents aux règles d'une saine exploitation technique que ne respectent ni les ingénieurs des navires ni les services mécaniques des entreprises de navigation. En outre, la continuelle mobilité des cadres n'est pas sans influence sur l'observation de l'emploi du temps. Des équipages fréquemment changés ne peuvent pas travailler aussi bien que des équipages attitrés. »

La rapidité du travail sur les bateaux dans les ports laisse aussi à désirer. Bien que la presse soviétique se vante souvent que ses ports « soient équipés avec des engins mécaniques de première classe » et aient des cadres « splendides », dans le deuxième trimestre 1952, les « méthodes mécanisées » ne furent appliquées qu'à 39 % de l'ensemble des cargos. Dans les ports du sud-ouest ce pourcentage ne fut que de 38,4 % contre 52 prévus au plan, de 47,5 % dans les ports du sud contre 56 prévus et de 9,3% seulement dans les ports d'Extrême-Orient.

La réparation des bateaux a toujours été un point faible de la marine marchande soviétique. Dans toutes les publications périodiques concernant la navigation marchande, on ne trouve que des plaintes sur la longueur et la mauvaise qualité des réparations. Cette situation n'a pas changé en 1952, ainsi y'a-t-il apparu par le fait que le journal *Morskoi Flot*, après avoir parlé de tous les troubles dans le fonctionnement de la navigation marchande dans son numéro 8, 1952, trouve nécessaire de parler plus particulièrement des réparations dans son numéro 9.

Le journal dit que « la réparation des navires n'a pas encore atteint le niveau requis, ni en rythme, ni en qualité. Les navires continuent à être gardés dans les chantiers de réparations bien plus longtemps qu'il n'était prévu au Plan. » C'est ainsi que dans le chantier « Transcaucasian Federation » à Bakou, la réparation du bateau « Profintern » a duré 102 jours de plus qu'il n'était prévu au Plan et celle du bateau « Kominform », 60 jours de plus. Il a fallu 79 jours de plus aux chantiers de Kertch pour réparer le bateau « Sovietski Krym ». Mais il y a plus fort encore. Le chantier Jhdanov (Marioupol) répare le bateau « Oktiabrskaja Revoloutsia » depuis des années

et il n'est pas encore terminé. Le chantier « Parihjskaia Kommouna » (de Bakou) réparait le bateau « Komsomol » depuis 1945 et quand enfin la réparation fut terminée à la fin de 1951, on s'aperçut que des réparations importantes n'avaient pas été faites et le bateau dut être renvoyé une nouvelle fois sur le chantier. Le tanker « Bechtau » a été renvoyé au chantier Djerzhinski pour la troisième fois.

Cette liste pourrait être prolongée indéfiniment et elle prouve que les réparations des navires en U.R.S.S. sont lentes et mal faites. *Morskoi Flot* souligne que cette situation est due à l'attitude irresponsable en ce qui concerne les réparations, à la fois des ouvriers des chantiers et de leurs clients, les entreprises de navigation. Il demande un contrôle plus strict et des contrôleurs qualifiés. Le journal voit, dans la mauvaise organisation, une autre raison de la méchante qualité des réparations. « Fréquemment, l'administrateur des travaux n'a que peu de connaissance de la documentation technique, il n'a pas pris part à son élaboration, il ne connaît presque rien du volume ni du caractère du travail qui lui est confié. Les chantiers n'ont pas encore trouvé le rythme exact de leur travail sans lequel de bons résultats ne peuvent être attendus. Le tour des navires qui doivent être réparés n'est pas respecté. On en donne des centaines d'excuses. Mais tout se rapporte en vérité à une seule raison : la mauvaise organisation du travail. C'est ainsi que l'on prend d'abord son temps sur les chantiers, puis que l'on se précipite à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année. »

Mais ce ne sont pas seulement les administrateurs des chantiers qui sont à blâmer. Les entreprises de navigation elles-mêmes ne se pressent pas pour mentionner les réparations qu'elles demandent et fréquemment, elles donnent de nouveaux ordres en plus du Plan, tandis que les réparations sont encore en cours. Les organisations de construction sont, elles aussi, à blâmer. Au cours de la première moitié de 1952, il n'y eut que 31,3 % des nouveaux navires prévus qui furent mis en exploitation. Et, enfin, le ministère lui-même n'est pas au-dessus de tout reproche et, encore moins, son « Glavmortechnab » (Bureau central de Fournitures techniques). Les plaintes constantes des chantiers, à propos des fournitures irrégulières de matières premières et de parties préfabriquées ne paraissent pas être sans fondement. *Morskoi Flot* dit que les manquements relevés ci-dessus devraient être liquidés, mais il ne dit pas comment le faire. Cependant l'un de ces manquements au moins, à savoir le désordre dans la planification, étant partie inhérente du système soviétique, n'est sûrement pas près de finir. (*Newsletter from behind the Iron Curtain*, 16 janvier 1953).

Goulots d'étranglement dans l'économie soviétique

La *Gazette de Lausanne* du 31 janvier résume un article publié sous le titre : « Un rapport sur la Russie » par la revue américaine *Fortune*. Ce rapport serait dû à la collaboration de neuf experts des questions soviétiques. La *Gazette de Lausanne* est un journal sérieux, hostile à tout tapage publicitaire et qui a horreur des informations

« sensationnelles ». Aussi présente-t-elle ce résumé avec toutes les réserves d'usage.

Il n'en reste pas moins qu'un factum de ce genre est de nature à jeter le trouble dans l'opinion occidentale déjà passablement alarmée et à porter de l'eau au moulin de la propagande stalinienne. Contrairement à une opinion assez répandue,

cette propagande trouve son terrain le plus propice bien moins dans la misère très relative (1) des masses laborieuses que dans la psychose de guerre créée par les agressions de l'impérialisme soviétique (Corée, Indochine) et entretenue par la campagne des partis communistes : c'est cette psychose de guerre qui incite les uns à signer tous les appels de Stockholm et de Vienne et qui convertit au « neutralisme » ceux qui, croyant la guerre prochaine et inévitable, tiennent dès à présent à être bien vus par les envahisseurs et leurs agents. Aussi importe-t-il de mettre les choses au point et de faire justice des bobards alarmistes.

Voici, tout d'abord, tels que les résume la *Gazette de Lausanne*, les principaux objectifs du programme soviétique selon la revue américaine *Fortune* :

« 1. — *Enorme augmentation des dépenses militaires par rapport à l'année 1950, cette mesure étant destinée à porter les dépenses militaires soviétiques à un niveau encore plus élevé que celui de la dernière guerre mondiale et peut-être même plus élevé que celui des Etats-Unis, à savoir 50 milliards de dollars.*

« 2. — *Augmentation de la production aéronautique de 160 %, comparé au niveau de 1950.*

« 3. — *Décentralisation de l'industrie soviétique afin de la protéger contre les attaques aériennes américaines.*

« 4. — *Augmentation des contingents des forces armées. Selon des estimations américaines, les effectifs de l'armée soviétique seraient portés de 5,5 millions à 8 millions d'hommes en 1955 (forces armées permanentes des U.S.A. en 1952 : 3,6 millions).*

« 5. — *Augmentation du nombre des ingénieurs et des savants de 475.000 en 1950 à 550.000 ou plus en 1955. (Selon Fortune, il y en a à peu près autant actuellement aux Etats-Unis).*

« 6. — *Augmentation de la production industrielle des pays satellites. Jusqu'en 1955, la production industrielle de l'ensemble des satellites devra approximativement atteindre la moitié de la production américaine en 1951.*

« 7. — *Augmentation de la production pétrolière de 85 %, de l'acier de 62 %, du charbon de 43 %, du cuivre de 90 %, du plomb, du zinc et de l'aluminium de 150 à 170 % (base : production en 1950).*

« *Ce programme prévoit également une augmentation totale de 50 % de la production de l'industrie lourde et légère, une augmentation de la production agricole de 40 % et de la construction de 55 %. Comme une augmentation des heures de travail n'est plus possible, la main-d'œuvre doit observer une discipline plus stricte, fournir un plus grand effort et il faudra avoir recours dans une mesure plus grande encore aux moyens de la technique moderne.* »

Il est vrai que les neuf experts de *Fortune* ne voient pas tout en noir pour notre malheureux Occident. Ils indiquent également les points faibles du dispositif soviétique :

« *L'article de la revue américaine, poursuit la Gazette de Lausanne, fait enfin allusion aux difficultés auxquelles le plan quinquennal risque de*

(1) Très relative en comparaison de ce que les masses populaires ont à endurer de l'autre côté du rideau de fer.

se heurter. Les charges imposées aux Etats satellites pourraient se révéler trop lourdes pour la capacité de production des nations en question. Un arrêt total des exportations de matières premières (étain, caoutchouc, soufre, minéral de fer) des pays occidentaux pourrait aussi avoir de sérieuses conséquences sur la réalisation du plan quinquennal.

« *Fortune conclut en disant qu'avec la rapidité de production actuelle les installations industrielles s'usent très vite. La revue ajoute que l'U.R.S.S. souffre au surplus d'un manque de main-d'œuvre et qu'il ne faut pas enfin sous-estimer un facteur psychologique important : Est-ce que les peuples du bloc communiste acceptent tout cela sans se révolter ?* »

Quoi qu'il en soit et malgré ces réserves, *Fortune* prétend que le *nouveau plan quinquennal* est entièrement différent de tous les plans économiques précédents et qu'il est surtout destiné à préparer l'Union Soviétique à une nouvelle guerre totale.

La revue estime que l'U.R.S.S. sera en mesure — à condition qu'elle réalise l'actuel Plan quinquennal — de déclencher en 1955 une guerre « super-éclair » contre l'Europe occidentale et peut-être même contre les Etats-Unis.

**

Examinons de plus près les affirmations des neuf experts de *Fortune*. Nous le faisons ci-dessous point par point (que le lecteur veuille bien se reporter aux paragraphes numérotés du résumé que nous venons de reproduire) :

1° Augmentation « énorme » des dépenses militaires par rapport à 1950 ? Les chiffres s'inscrivent en faux contre cette affirmation (2) ; pour 1953, il faudra attendre la présentation du nouveau budget qui, espérons-le, ne tardera pas. De 1950 à 1952, le budget militaire de l'U.R.S.S. a été augmenté de 37 %... mais il ne s'agit là que des dépenses avouées, destinées à impressionner l'étranger. Le fonds militaire occulte a diminué au contraire. Ce qui frappe davantage, c'est l'évolution depuis 1948 : les dépenses militaires (avouées et occultes) ont augmenté de 50 % ; ce qui, par contre, marque un bond formidable, c'est le poste des investissements stratégiques en profondeur, qui s'est accru de 151 % ; ces investissements stratégiques, qui ne représentaient que 39 % du total des investissements en 1948, en représentaient 78 % en 1952. Tout indique, par conséquent, que Staline consacre l'essentiel de ses ressources à l'accroissement de son potentiel général, et non à une guerre « super-éclair » pour 1955.

2° L'U.R.S.S. n'est pas la seule puissance qui augmente sa production aéronautique dans des proportions considérables.

3° La décentralisation de l'industrie soviétique ne date pas d'hier ; cette évolution a commencé

(2) Cf. notre étude sur le budget soviétique (*B.E.I.P.I.*, n° 65, p. 15).

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

dès avant la guerre, et elle s'est accentuée depuis. Mais il est puéril d'en déduire qu'il y aurait une guerre « super-éclair » en 1955 (3).

4° Staline s'efforce sans aucun doute d'augmenter les effectifs de son armée. Reste à savoir dans quelle mesure il aura du matériel humain disponible. Il y a actuellement, en U.R.S.S., une période de classes creuses, conséquence du massacre des « koulaks » et de la famine de 1931-1934, qui fut néfaste pour la natalité et qui accrût la mortalité infantile dans des proportions énormes. Nous en avons déjà parlé dans notre numéro 69, page 4, en commentant la diminution régulière, d'année en année, du nombre de jeunes spécialistes et techniciens versés par les écoles professionnelles et techniques dans la production. Ce nombre a évolué comme suit :

1948.....	1.000.000
1949.....	723.000
1950.....	494.000
1951.....	363.000
1952.....	326.000

Ce dernier chiffre vient d'être publié par la presse soviétique du 23 janvier. Il indique que la diminution continue, bien qu'au ralenti. On touche au fond des classes creuses. Mais il y aura, pendant trois ou quatre ans encore, des vides dans les casernes : les classes creuses se manifestent d'abord dans les écoles et seulement ensuite dans les casernes.

D'autre part, l'augmentation de la production que prévoit le P. Q. en cours exige un accroissement très sensible de la main-d'œuvre industrielle. L'augmentation de la productivité étant extrêmement lente (nous citons des exemples dans presque chaque numéro), il faut beaucoup de main-d'œuvre additionnelle pour se rapprocher autant que possible des objectifs du plan. Ces objectifs sont incompatibles avec un accroisse-

(3) Voici quelques faits révélés ou confirmés par des discours prononcés au Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. en octobre 1952 :

En 1940, la région de Bakou et des puits voisins du Caucase représentait environ 27 millions de tonnes, soit 80 % du total. Aujourd'hui, elle compte seulement 23 millions, ou moins de la moitié. La nouvelle région pétrolière s'étend entre la Volga et l'Oural et fournit près de 19 millions de tonnes, soit 40 % de la production totale (contre 2 millions, soit 7 %, en 1940). La production de Bakou est aujourd'hui inférieure à celle de 1940, n'ayant pas réalisé les objectifs prévus pour 1950 par le 4^e plan quinquennal.

Pour la production de la fonte et de l'acier, la même dispersion a été réalisée. En 1940, l'Oural et les régions plus à l'est produisaient environ 4 millions de tonnes de fonte, soit 29 % du total, et environ 6 millions de tonnes d'acier, soit 31 %. L'année dernière, ces régions ont produit près de 10 millions de tonnes de fonte (soit 44 % du total) et 16 millions de tonnes d'acier (un peu plus de 50 %).

En Russie d'Europe, et principalement en Ukraine, la production de la fonte a dépassé en 1951 les niveaux de 1940 et on a produit environ 12,3 millions de tonnes de fonte et 15,4 millions de tonnes d'acier contre 10,8 de fonte et 12,4 d'acier en 1940.

Un rapporteur révéla que la seule province de Tchéliabinsk, dans l'Oural, produisait à elle seule plus de fonte, d'acier et de laminés que la Russie tsariste en 1913. Cette région comprend le Combinat géant de Magnitogorsk qui produit annuellement, aujourd'hui, plus de 5 millions de tonnes de fonte et autant d'acier.

Quant à la production du charbon, le bassin du Donetz a perdu sa position dominante et ne représente plus qu'un tiers de la production globale, alors qu'il en représentait la moitié en 1940.

ment considérable des contingents des forces armées.

Le communiqué relatif à l'accomplissement du plan en 1952 (presse soviétique du 23 janvier) fait ressortir un ralentissement dans l'accroissement de la main-d'œuvre industrielle et commerciale (ouvriers et employés). Cet accroissement était, par rapport à l'année précédente, de :

1,8 million	en 1949
2,8 millions	en 1950
1,6 million	en 1951
0,9 million	en 1952

Ces chiffres confirment donc les précédents.

5° Les remarques ci-dessus sont valables également pour ce point-ci.

6° Les « experts » de *Fortune* émettent eux-mêmes des doutes sérieux sur ce point, dans les passages que nous citons tout à l'heure.

7° Ces objectifs sont connus depuis août 1952. Leur publication par *Fortune* ne leur confère aucun caractère particulièrement terrifiant.

L'article de *Fortune* est un exemple type d'une malsaine recherche du sensationnel, fait d'autant plus grave pour les neuf « experts » qui en sont les auteurs, qu'ils indiquent eux-mêmes la plupart des obstacles qui s'opposent à la réalisation des visions apocalyptiques par lesquelles ils tentent d'impressionner un public qui, hélas ! n'est que trop enclin à céder à la panique.

Les difficultés dans lesquelles se débat l'économie soviétique sont réelles. Nos lecteurs que nous tenons constamment au courant, les connaissent, et nous ne faisons état que des données soviétiques officielles. Nous profitons de cette occasion pour résumer ci-dessous les principaux goulots d'étranglement dont souffre l'U.R.S.S. et qui retiendront Staline de tout saut dans l'inconnu et dans l'irréparable.

Les objectifs on ne peut plus ambitieux du Plan quinquennal actuel, même en supposant qu'ils soient intégralement atteints, laisseront cependant l'U.R.S.S. encore loin derrière la seule production américaine (4), à plus forte raison derrière la production totale du monde libre. Mais il est fort peu probable que ces objectifs puissent être réalisés.

Le premier goulot d'étranglement est celui de la main-d'œuvre. Les chiffres que nous avons produits ci-dessus l'illustrent amplement. Les objectifs du P. Q. ne pourraient être réalisés que si l'on obtenait un relèvement impressionnant de la productivité ; mais ce relèvement se heurte : 1° aux tare incurables du régime bureaucratique et 2° à l'insuffisance, tant quantitative que qualitative, des spécialistes et des techniciens (voir les chiffres que nous avons donnés tout à l'heure).

Le deuxième goulot d'étranglement réside dans la stagnation de l'agriculture et de l'élevage, que l'industrialisation forcée de la période d'après-guerre a vidés d'une partie considérable de leur main-d'œuvre. Une guerre, entraînant une mobilisation massive, condamnerait la population des villes, et même les armées, à la famine, car l'agriculture serait moins capable qu'en 1940-44 de les nourrir. Seule une motorisation infiniment plus poussée de l'agriculture pourrait y remédier, mais cette motorisation s'est ralentie, ainsi qu'il ressort des chiffres officiels que voici :

(4) Cf. notre étude sur le plan quinquennal en cours (*B.E.I.P.I.*, n° 74, p. 8).

Engins fournis à l'agriculture
(en milliers)

	Tracteurs (15 CV)	Combinés autotractés	Camions —
1949	150	12	64
1950	184	23	82
1951	137	29	59
1952 (5).....	131	21	57

Sauf pour les combinés autotractés, les chiffres de 1952 sont au-dessous de ceux de 1949, et depuis 1950 la diminution est continue. En même temps, le nombre de chevaux n'a augmenté, en 1952, que de 4 %, ce qui porte leur nombre à 15,1 millions contre 20,6 millions en 1940.

Le troisième goulot d'étranglement, le plus

(5) Chiffres publiés par la presse soviétique du 23 janvier.

grave, celui précisément qui freine la motorisation de la culture, est la pénurie de pétrole. Nous en avons parlé dans notre étude sur le nouveau P. Q. (n° 74). Rappelons simplement que le plan actuellement en voie d'exécution prévoit la construction de camions à gazogène et l'utilisation du gaz de ville comme carburant pour les automobiles. Nous ignorons ce que valent les chiffres de *Fortune* quant aux 40.000 avions de combat dont disposerait l'U.R.S.S. en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que ces avions ne peuvent fonctionner qu'avec de l'essence. Staline en a certainement une réserve suffisante en prévision d'une guerre, car il faut tout prévoir. Mais la production pétrolière de l'U.R.S.S. est insuffisante pour une guerre longue... Une « guerre-éclair » finit toujours — on l'a vu du temps d'Hitler — par devenir une guerre d'épuisement.

Staline le sait. Et il sait à quoi s'en tenir à ce sujet.

Le malaise dans l'agriculture soviétique

LA situation ne s'améliore point dans l'agriculture. Le ralentissement de la motorisation — l'industrie livre de moins en moins de machines et de tracteurs — se fait d'autant plus sentir que beaucoup de machines agricoles sont en panne et que les services de réparation sont incapables de les remettre en état. L'éditorial des *Izvestia* du 13 janvier dénonce cette situation (chaque fois que des doléances sont reprises par un éditorial, il s'agit d'un malaise général, et non point de telle ou telle insuffisance locale ou régionale) :

« Dans quelques régions et républiques, la réparation des tracteurs est insatisfaisamment organisée... Dans les régions de Rostov et de Crimée et dans le Daghestan, les semailles de printemps approchent. Cependant, on n'y a même pas mis en état la moitié du parc de machines et de tracteurs. Quelques M.T.S. (stations de machines et de tracteurs) accomplissent leurs réparations cette fois-ci plus mal qu'en hiver dernier. De même, dans la région de Saratov, la réparation des tracteurs et autres machines, et même des engins à chenilles, est bien moins avancée cette année que l'année précédente.

« L'an dernier, dans beaucoup de M.T.S., les machines réparées quittèrent les ateliers sans avoir été suffisamment vérifiées. A la suite de quoi, au moment le plus urgent des semailles, des défauts techniques immobilisèrent une partie des tracteurs. Les faits démontrent que dans une série de rayons on n'en a pas tiré les conclusions nécessaires... Les M.T.S. disposent d'assez de possibilités et de moyens pour vérifier la qualité du travail de réparations. Mais elles ne se servent pas de ces dispositifs. Certaines d'entre elles livrent les tracteurs réparés sans mettre les moteurs à l'essai et sans vérifier leur consommation de carburant, bien que les stations aient pour cela des bancs d'essai spéciaux. Dans les régions de Kirov et de Crimée, les machines réparées restent souvent à l'air libre et s'abiment...

« Dans beaucoup de régions on procède aux réparations dans des ateliers inadéquats et trop petits, les ouvriers chargés des réparations manquent de dortoirs, et les comités exécutifs des Soviets régionaux s'en désintéressent.

« Il faut également améliorer la livraison de pièces de rechange aux M.T.S. Une série de fabriques de tracteurs, notamment celle de Tchéliabinsk et celle de Stalingrad n'exécutent pas les

commandes et retardent la livraison des pièces de rechange pour les tracteurs. »

La situation est encore pire en ce qui concerne l'élevage, où l'incurie persistante ne cesse de susciter les critiques, aussi inlassables que vaines, de la presse.

La *Pravda* du 20 décembre dernier s'en prend à la région de Smolensk :

« Dans beaucoup de kolkhozes on abrite le bétail pendant l'hiver dans des hangars inappropriés, froids, obscurs. Même pour les veaux et les agneaux il n'y a pas d'étables chaudes. Le Comité régional du Parti confirme chaque année les plans relatifs à la construction d'étables dans les kolkhozes, mais il ne s'occupe guère de leur application. L'an dernier le programme de construction ne fut réalisé qu'à 53 %, et pendant les 11 mois de 1952, il n'a été réalisé qu'à 40 %... Dans une grande partie des kolkhozes de la région de Smolensk on n'a rien préparé pour l'entretien des bêtes pendant l'hiver. Les étables ne sont pas chauffées, on n'y a pas installé d'augettes, on distribue mal le fourrage... Malgré l'insuffisance de fourrage, les provisions de paille, dans les kolkhozes, restent abandonnées sur les champs en petites meules sous la neige et s'abiment. »

La situation est la même dans la région de Tambov, ainsi qu'il ressort de la *Pravda* du 24 janvier :

« En 1952, dans 25 rayons sur les 44 de cette province, les effectifs du bétail ont diminué au lieu d'augmenter. La productivité est basse dans l'élevage. Chaque vache donne en moyenne, dans la région, moins de 1.000 litres de lait... L'année dernière on n'aensemencé que 728 hectares de terres fourragères, moitié moins que ce que le plan avait prévu...

« Dans une grande partie des kolkhozes, le cheptel se trouve dans des locaux primitifs. Malgré cela on ne construit que lentement des étables chaudes. L'année dernière on en a construit moins de la moitié des prévisions du plan...

« Les responsables du comité exécutif de la région ont voté d'innombrables ordonnances, mais pas une seule ne fut complètement appliquée. »

Tous ces aveux en disent long sur la valeur des communiqués officiels et des cris de triomphe dont retentit la propagande.

La propagande antireligieuse en U.R.S.S.

UN fait rendra sensible l'ampleur de la propagande antireligieuse en U.R.S.S. Au cours des six premiers mois de l'année 1952, la *Komsomolskaya Pravda*, organe central des Jeunesses communistes a publié des comptes rendus élogieux et a recommandé la lecture des ouvrages suivants :

S. Khudyakov, *Les préjugés religieux et la lutte contre eux* (Maison d'éditions d'Etat, section de littérature politique) ;

D. J. Sidorov : *Science et religion* (Edit. de la Jeune Garde) ; *Les prévisions scientifiques et les « prophéties religieuses »* (Maison d'éditions d'Etat, section pour la culture et l'éducation) ;

V. I. Prokopiev : *Les grands savants russes dans la lutte contre l'idéalisme et la religion* (Editions de la Pravda) ;

A. Emmé : *La science et la religion au sujet de l'origine de la vie sur la terre*. (Editions d'Etat, section de littérature politique, premier tirage, 100.000 exemplaires) ;

P. Pavyolkine : *Les superstitions religieuses et leur nocivité*. (Id., id., 1^{er} tirage 100.000 exemplaires) ;

P. F. Kolonitsky . *La morale communiste et la morale religieuse*. (1^{er} tirage, 170.000 exemplaires (1).

Cela fait plus d'un ouvrage à grand tirage par mois. L'ampleur de cette production littéraire antireligieuse est d'autant plus significative que la polémique est à sens unique : l'adversaire n'a pas le droit de répondre ; il est condamné au silence par la Constitution stalinienne dont l'article 124 est ainsi formulé :

« La liberté d'exercer les cultes religieux et la liberté de propagande antireligieuse sont accordées à tous les citoyens. »

La portée réelle de cet article apparaîtra immédiatement si l'on en compare le texte avec celui de l'article équivalent de la Constitution soviétique de 1924 qui disait plus normalement :

« La liberté de propagande religieuse et antireligieuse est reconnue à tous les citoyens. »

Cette formule a été modifiée pour la première fois en 1929, au Congrès des Soviets de la R.S.F.S.R., pour devenir, dans la Constitution de cette République :

« La liberté du culte et celle de la propagande antireligieuse est reconnue à tous les citoyens. »

C'est cette nouvelle formulation qui a été reprise dans la Constitution stalinienne de 1936. Son origine et son intention restrictive sont donc clairement établies : les citoyens soviétiques doivent subir en silence une propagande

antireligieuse unilatérale à laquelle ils n'ont pas le droit d'opposer une contre-propagande.

Les attaques antireligieuses des volumes cités par la *Komsomolskaya Pravda* se ramènent à deux arguments répétés sans cesse : 1. — l'enseignement religieux est antiscientifique et mensonger ; 2. — le rôle « objectif » de la religion est contre-révolutionnaire, pro-capitaliste, pro-impérialiste. C'est donc à la fois pour son incompatibilité avec la science et pour son opposition au communisme que les « survivances religieuses » doivent être « liquidées ».

Sur la vie future et sur l'enfer, Sidorov s'exprime ainsi :

« Il est important de noter que les auteurs des différentes légendes sur les rêves, les visions et les prophéties n'avaient pas besoin d'inventer de nouvelles images pour décrire la vie d'outre-tombe, pour effrayer les gens avec l'idée que les pécheurs seront tourmentés dans l'enfer... Ils décrivaient simplement les formes et les méthodes des châtiments pratiqués par les propriétaires d'esclaves, les seigneurs féodaux et les capitalistes sur les ouvriers. »

On reconnaît là, sous une forme aussi abâtardie que possible, ce matérialisme dit marxiste selon lequel il n'y a dans l'esprit (dans les symboles religieux comme dans les systèmes philosophiques) rien d'autre que ce qui est dans la réalité sociale.

Quant au rôle « objectif » de cet enseignement, le voici décrit par Sidorov :

« La prédication de la croyance en la vie d'outre-tombe et les sermons qui exhortent à ne penser qu'au salut de son âme sont radicalement hostiles à l'idéologie communiste et à la conception morale soviétique. La croyance en la vie d'outre-tombe vide le croyant idéologiquement, développe en lui le sentiment d'extrême individualisme et paralyse sa volonté dans la lutte pour la réalisation du communisme. »

La religion est donc condamnée comme donnant à la personne individuelle une trop grande indépendance en face du corps social et de l'autorité étatique. Les adversaires occidentaux de la religion qui s'apparentent le plus aux communistes lui font, à tort ou à raison, le reproche contraire. Le renversement critique opéré en U.R.S.S. est significatif de la transformation que le stalinisme a fait subir aux idées qu'il a empruntées au rationalisme, au libéralisme et au socialisme de l'Occident.

Autre exemple du même renversement chez Pavyolkine :

« La religion regarde le travail comme une punition pour les pécheurs et l'idéal religieux est la vie après la mort, où tout travail va cesser. Les croyants célèbrent leurs fêtes dans l'oisiveté et dans l'inaction. Par contre, dans une société socialiste, le travail est un honneur et une joie et les ouvriers célèbrent leurs fêtes par de nouveaux exploits dans le travail et en augmentant la productivité. »

Il faut se rappeler ici l'explication matérialiste donnée par divers marxistes des mesures antireligieuses promulguées par la Révolution française : la lutte contre l'Eglise et la modification du ca-

(1) Des extraits de ces trois derniers volumes ont été reproduits par *La documentation catholique* des 7 et 21 septembre 1952.

lendrier auraient eu pour objet principal la diminution du nombre de fêtes religieuses chômées, très nombreuses avant 1789, et l'augmentation du nombre de jours ouvrables. En d'autres termes, c'est pour mieux exploiter les travailleurs que la bourgeoisie capitaliste aurait combattu la religion chrétienne.

Mais aujourd'hui Pavyolkine soutient contre les religions les mêmes griefs que ceux attribués par les marxistes aux bourgeois révolutionnaires de 1792 et de 1795. Le communisme stalinien s'en prend à son tour aux fêtes religieuses qui sont chômées. Interrompt le travail pour célébrer une solennité n'est évidemment bon que pour des gens qui considèrent le travail comme une malédiction. En U.R.S.S., le travail est obligatoirement un honneur et une joie : donc, comment mieux manifester sa joie qu'en travaillant davantage les jours de fête ?

Pavyolkine remarque également :

« La religion enseigne que la femme est inférieure à l'homme, ce qui est contraire à la doctrine et à la pratique de l'Etat soviétique. »

On sait ce que devient l'égalité des sexes dans la « pratique » soviétique : les femmes sont astreintes aux travaux les plus durs, au même titre que les hommes ; elles sont mécaniciens de locomotives, poseurs de rails, elles descendent dans les mines, etc...

♦♦

Ces attaques ne sont pas le fait de philosophes polémiquant à titre personnel contre toute religion. Elle sont dirigées ; elle expriment les intentions du régime, qui se heurte ici à son principal échec : le sentiment religieux s'est jusqu'à présent révélé irréductible malgré les transformations économiques, les persécutions et la propagande. La multiplicité des livres dirigés contre les religions témoigne de leur survivance. Si elles avaient disparu on ne parlerait plus d'elles, sinon comme d'un souvenir historique : or elles sont présentes, et cette présence est terriblement gênante pour le triomphe définitif du régime communiste (2).

Nos auteurs staliniens en conviennent. Sidorov écrit :

« La théorie marxiste-léniniste est irréconciliablement hostile à la religion, au mysticisme superstitieux, à la croyance au destin et à d'autres déformations idéalistes... Notre peuple soviétique est en majorité athée et non-croyant. Cependant, en dépit de la conscience du peuple soviétique, tout le monde n'a pas encore abandonné les vestiges de l'idéologie bourgeoise, en particulier les préjugés religieux... Naturellement, les préjugés religieux existent pour la plus grande partie dans la conscience des générations plus vieilles qui ont vécu leur enfance ou leur adolescence en Russie tsariste... La jeunesse soviétique, en sa majorité, n'est pas infectée par la superstition religieuse. Elle possède bien l'enseignement matérialiste du marxisme-léninisme sur la nature de la société et ne croit à aucune sorte de dieux, anges ou choses semblables... Mais malheureusement, une partie de la jeunesse croit encore à toutes

(2) Voir à cet égard l'ouvrage du R.P. Georges, *Le Maquis de Dieu*, édition du Rocher à Monaco.

sortes de prédictions, de signes symboliques et autres superstitions. »

Peut-être convient-il de ne pas prendre trop à la lettre ces derniers mots — « prédictions, signes symboliques, superstitions » — qui, sous la plume d'un Sidorov, désignent en même temps la superstition *stricto sensu* et les religions traditionnelles.

Pavyolkine rejoint Sidorov dans cette constatation :

« Dans l'Union Soviétique, l'immense majorité du peuple, aussi bien de la ville que de la campagne, s'est libérée des superstitions religieuses. Cependant, bien que dans notre pays les racines de la religion aient disparu, il subsiste encore dans la conscience de beaucoup de gens des sentiments religieux... Les croyances religieuses subsistent, en U.R.S.S., comme des survivances de l'ancien régime, comme des survivances du capitalisme dans les consciences. »

L'aveu est grave : il est celui d'un échec. Si, comme on l'enseigne en U.R.S.S., l'homme est le produit de son milieu économique et social, comment expliquer ces survivances de la philosophie capitaliste ? Marx dit assurément que « le poids des générations passées pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants », mais cela devrait cesser d'être vrai pour ceux dont l'esprit a été formé par le nouveau régime, à l'abri des influences d'un système économique qu'ils n'ont pas connu, et au sein d'une éducation communiste.

Il faut donc lutter contre ces « survivances » anachroniques : « *Le Parti communiste et l'Etat soviétique ne peuvent rester indifférents en face des préjugés religieux*, écrit Pavyolkine... *Le Parti communiste mène une propagande athée, diffuse les conceptions matérialistes, organise un travail d'éducation en vue de faire disparaître la religion parmi toute la population de l'Union soviétique* ». Sidorov conclut son livre *Science et religion* de manière identique : « *Il est nécessaire de mener une lutte idéologique irréconciliable contre la religion. Les membres du parti ont l'obligation d'aider les masses dans leur effort pour se libérer des superstitions religieuses. Les membres du parti doivent être aidés le plus étroitement possible par le Komsomol... Une telle propagande doit être militante, combattante, et dirigée contre les superstitions et préjugés religieux mais habile en même temps, de manière à ne pas effrayer les croyants.* »

Pour lutter contre la religion, Pavyolkine énumère trois moyens : 1. — la littérature et l'art (peinture, sculpture, musique, chant, poésie, cinéma) ; 2. — la propagande de la doctrine communiste antireligieuse : « *sous la conduite du Parti communiste, les syndicats, le Komsomol, les établissements culturels, les sociétés savantes, et en particulier la Société Pansoviétique pour la diffusion des connaissances politiques et scientifiques, mènent une campagne d'éducation antireligieuse* » ; 3. — et enfin « *la participation active de tous les citoyens soviétiques à l'édification du communisme... en y prenant part d'une manière concrète, les travailleurs se rendent compte que ce ne sont ni des forces fantastiques, surnaturelles, ni Dieu, mais eux-mêmes qui créent l'histoire, transforment la société, etc.* »

Aussi peut-on pronostiquer, d'après Pavyolkine, la disparition complète des survivances religieuses dans l'ère du communisme :

« Si durant la première phase du régime com-

muniste — le socialisme — les croyances religieuses subsistent encore dans la partie rétrograde de la population comme des survivances de l'ancien régime, dans la deuxième phase — le communisme — la religion disparaît complètement. »

Or le passage du socialisme au communisme a été déjà décrété par Staline : il s'ensuit que la suppression de toute foi religieuse est un résultat théoriquement attendu pour un avenir prochain.

Ce que les théoriciens ne disent pas, c'est que Staline utilise ces intolérables « survivances » et les utilisera aussi longtemps qu'elles « survivront ». Sous la direction du Patriarche Alexis et sous le contrôle du M.V.D., l'Eglise orthodoxe

russe est devenue un instrument du pouvoir politique : Le cas de l'évêque Boris (signalé par le B.E.I.P.I., n° 60 de janvier 1952, page 17) n'est qu'un exemple caractéristique d'une situation générale. En raison des services rendus par une Eglise dont la hiérarchie est aujourd'hui, sans métaphore, une annexe de la police, on voit même des écrits « religieux » d'une tenue théologique indiscutable bénéficier d'une tolérance de fait qui élargit le carcan de l'article 124 de la Constitution stalinienne. Dans la mesure où l'Eglise du Patriarche Alexis est un appareil d'Etat au service du Kremlin, Staline laisse ses hauts fonctionnaires religieux donner en outre à un peuple qu'il méprise quelques aliments religieux auxquels lui-même n'attache aucune importance.

La lutte armée contre Mao Tsé Toung

Il y a un fait capital que presque tous les commentateurs européens sur la Chine passent sous silence : l'existence de la lutte armée contre le régime communiste de Mao Tsé Toung à l'intérieur du pays. Cependant les renseignements provenant de Chine, qu'ils soient de source communiste, nationaliste ou américaine, s'accordent sur ce point.

Les témoignages de provenance communiste sont les plus éloquentes dans ce sens. Le dernier en date a été apporté le 4 février par le premier ministre et ministre des affaires étrangères Tchou En-lai dans son discours prononcé à la IV^e session du Comité national chinois du Conseil consultatif politique populaire. Chargé de présenter le bilan du pouvoir communiste durant ses trois ans d'existence (ce qui fut le principal point à l'ordre du jour de la session) Tchou En-lai déclara dès le début de son discours :

« Sous la direction du grand président Mao Tsé Toung, au cours de plus de trois années, le peuple chinois a remporté de brillantes victoires sur tous les fronts... Dans notre pays, le peuple a réalisé une unité sans précédent. A l'exclusion de Taïwan (Formose), on a dans la Chine continentale, anéanti plus de deux millions de bandits et les débris des contre-révolutionnaires ont reçu un coup sévère » (Pravda, 7 février 1953).

Plusieurs constatations s'imposent à la lumière de cette déclaration.

1) L'organe du Kominform a publié le 29 juin 1951 l'article de Tchoung Young, membre du Politbureau du P. C. chinois qui écrivait : « on a anéanti près d'un million de bandits. » Le même organe reproduit le 13 février 1953 la déclaration de Tchou En-lai disant qu'on a anéanti plus de deux millions de bandits. Il en ressort que durant les seconds quinze mois du pouvoir communiste en Chine le nombre des « bandits anéantis » n'a nullement diminué en comparaison avec les premiers quinze mois, ce qui veut dire que la résistance armée n'a pas faibli. Et pourtant les adversaires du communisme, qui se trouvaient en face d'un pouvoir qui ne cessait de s'affermir, n'ont reçu durant ce temps aucune aide matérielle de l'étranger.

2) Tchou En-lai parle de l'« anéantissement des bandits » comme du premier résultat à noter,

et ce n'est qu'après que viennent la production industrielle et agricole, les communications et transports, le commerce, et enfin l'élévation du niveau de vie matériel et culturel du peuple. Cet ordre hiérarchique est très significatif à un double point de vue : il montre à quel point l'action armée gêne le pouvoir communiste et à quelle place est relégué le souci de l'élévation du niveau de vie du peuple.

3) Tchou En-lai dit que « les débris des contre-révolutionnaires ont reçu un coup sévère », mais non qu'ils ont reçu un coup mortel ou qu'ils ont été définitivement anéantis, ce qui veut dire que ces « bandits » agissent encore à l'intérieur du pays.

Selon les affirmations du gouvernement de Formose, les forces de guérilla dans la Chine continentale s'élèveraient à 580.000 hommes armés, qui opèrent soit à l'intérieur du pays soit sur la région côtière longue environ de 650 km. Le journaliste américain, H. R. Liebermann, correspondant du *New York Times* a rendu récemment visite à ces petites îles, au nombre d'une trentaine, qui bordent la côte chinoise de Shangai aux alentours de Canton, et qui constituent les bases des guerilleros de la marine, d'une vingtaine de mille environ, qui font les opérations contre la région côtière de la Chine continentale.

D'octobre à février, plusieurs descentes ont été effectuées par ces unités de guérillas. De nombreuses îles, comme Tsung-ming, située à l'embouchure de Yang-tsé, Nan-jih, située à 60 miles de Fou-Tchéou, Meichow, à 150 km. au nord du port Amoy, etc., ont été l'objet de ces attaques.

Ce fait mérite d'être pris en considération lorsqu'on analyse la situation politique et militaire de la Chine actuelle. Il prouve au moins que la lutte contre le communisme en Chine n'a pas définitivement pris fin en 1949. Depuis, la population chinoise fait l'expérience du communisme et cela a modifié bien des choses. Comme l'écrit le journaliste américain William Henri Chamberlin : « ... Cette armée de guérilla est en grande partie recrutée parmi les parents de ceux qui ont péri au cours de la terreur de masse qui a accompagné la guerre coréenne et parmi ceux qui y ont échappé, et son moral est très différent de celui des soldats nationalistes épuisés, qui se sont écroulés en 1949 devant les communistes.

« *L'esprit défaitiste qui règne dans le domaine de la stratégie de l'Extrême-Orient repose sur deux présomptions très contestables. La première, c'est qu'on est assuré que les forces nationalistes ne seraient pas plus efficaces qu'elles ne le furent en 1949. La seconde, c'est qu'on présume que l'attitude du peuple chinois à l'égard du communisme n'a pas été modifiée par le fonctionnement du régime communiste.*

« *Ici, l'expérience de la révolution russe peut être instructive. La résistance à la prise du pouvoir par les communistes en 1917 a été très faible. Il n'y eut qu'un petit nombre de victimes, lorsque les communistes s'emparèrent du Palais d'Hiver... Mais l'état d'esprit des paysans changea rapidement sous l'influence des réquisitions de céréales et des mesures brutales du nouveau régime...*

« *Certes, ce qui était vrai pour la Russie ne le doit pas être nécessairement pour la Chine. Mais il n'est pas déraisonnable de prévoir quelque changement dans l'attitude du paysan à l'égard du communisme, maintenant que les communistes n'apparaissent plus comme les partisans du « partage des richesses », mais comme des maîtres durs, des percepteurs d'impôt et des exécuteurs en masse » (The New Leader, 5 janvier 1953).*

Les nations du monde libre laisseront-elles anéantir les résistants chinois à la domination communiste sans leur porter secours comme elles l'ont fait déjà pour tant d'autres ? Il se pourrait que non. Car si la déneutralisation de Formose a un sens, c'est bien celui-là. Désormais, les Américains n'empêcheront plus Tchang Kai-Chek de prêter son appui au « maquis » chinois.

La réforme du système judiciaire chinois

LES communistes chinois craignent visiblement l'influence des « conceptions juridiques réactionnaires » chez les juges. Selon la presse chinoise, les juges apporteraient leur appui aux « contre-révolutionnaires, aux propriétaires féodaux, aux capitalistes qui se moquent de la loi » tandis qu'ils ignoreraient les droits des travailleurs, refusant de les entendre, de convoquer les parties, de rendre des jugements en leur faveur. Les juges n'ont pas soutenu « la juste lutte des jeunes gens et des jeunes filles en faveur des mariages libres ». La presse illustre leur défaillance en citant le cas d'un propriétaire terrien accusé d'avoir tué un domestique de ferme qu'il avait surpris en train d'enfoncer la porte de la chambre à coucher de sa fille. En rendant sa sentence en faveur du propriétaire, le juge a « ignoré le fait que la fredaine du domestique n'était qu'un acte normal d'amour libre ».

Plus significatif encore cependant est le crime de « manquer, en entendant l'exposé de leurs cas, de faire la distinction entre les amis et les ennemis ». Car cette défaillance implique le mépris de la disposition essentielle de la politique pénale communiste « pendant la période de transition du capitalisme au communisme, c'est-à-dire la défense de la dictature du prolétariat et de la construction socialiste contre les éléments de classe hostiles et les déclassés. En se refusant à faire la distinction entre amis et ennemis, le juge se dresse contre la conception communiste de la loi telle que Vichynski l'a définie devant une commission de l'O.N.U. en 1948 quand il déclara : « Nous affirmons que la loi n'a pas un rôle indépendant. C'est toujours le produit d'une domination de classe ; elle représente la politique du maître ou de la classe dirigeante. »

En fait, il est évident que le présent régime de la Chine ne considère absolument pas le pouvoir judiciaire comme impartial et indépendant, mais bien comme un instrument du parti. Il est complètement soumis au pouvoir exécutif et on attend de lui qu'il rende « la justice » uniquement selon les intérêts du Parti. Le point de vue officiel a été donné dans une récente déclaration du comité du Parti de Wuhan (Hong-Kong). « Il est impossible de parler de justice en dehors des principes du Parti. Tout ce qui s'accorde avec les

principes du Parti est juste ; tout ce qui est en désaccord est injuste. » Ce point de vue avait déjà été précisé par Chen Chun-Ju, président de la Cour populaire suprême de Pékin dans un discours prononcé à la Conférence consultative politique, le 28 octobre 1951. « Notre action judiciaire, disait-il, doit servir activement nos fins politiques et soutenir les tâches politiques essentielles et les mouvements de masse. » C'est ainsi que les procès de masses — une des plus odieuses innovations judiciaires du régime communiste — ont amplement servi les buts de la propagande politique du Parti.

Les codes civil et criminel chinois avaient été profondément révisés par le gouvernement du Kuomintang, peu après la seconde guerre mondiale. Le résultat fut une procédure moderne tenant compte des traditions morales judiciaires des Chinois. Tout a été balayé par l'article 17 du Programme commun de la Conférence consultative de la Chine populaire, adopté en septembre 1949. Cet article déclarait que « Toutes les lois, décrets et systèmes judiciaires du gouvernement réactionnaire du Kuomintang, oppresseur du peuple, sont abolis ; des lois et décrets protégeant le peuple sont proclamés. » La Suprême Cour devint la Cour suprême populaire, avec tous les éléments de subordination à l'Exécutif qu'implique un tel changement d'appellation. Des tribunaux militaires spéciaux furent établis pour juger les « contre-révolutionnaires » ; des tribunaux du peuple furent également créés. Ils sont compétents (selon l'article 1^{er} des règles organiques générales) pour « punir au moyen de la procédure judiciaire tous les tyrans ruraux, bandits, agents spéciaux, éléments antirévolutionnaires et criminels qui contreviennent et résistent à la loi de réforme agraire ». Cette loi ayant déjà avec succès dépossédé les gros propriétaires terriens s'applique actuellement à créer des coopératives agricoles parmi les paysans qui serviront vraisemblablement par la suite d'instruments de la collectivisation. La troisième catégorie de tribunaux — les cours populaires — sont régis par les règles organiques provisoires des Cours populaires de la république populaire chinoise, promulguées par le gouvernement central populaire en septembre 1951 et basées sur un projet du P.C. chinois.

(D'après J. CARDWELL).

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

BULGARIE

« Les conférences d'écoles doivent être organisées dans les établissements du second degré par les directeurs et avec le concours étroit du Comité des Parents, de l'Union de la jeunesse populaire de Dimitrov ainsi que des dirigeants des organisations politiques existant auprès des écoles.

« ... La plus grande tâche qui incombe aux organisations lycéennes de l'Union de la jeunesse populaire de Dimitrov... consiste à assurer la fréquentation des élèves aux conférences en déployant une activité explicative de grande envergure. Il est de règle que dans les écoles où le travail explicatif sur les tâches et la signification des conférences d'école est faible, la participation aux conférences est absolument insuffisante. Cela amène les directeurs à prendre des mesures administratives pour assurer un auditoire.

« ... L'enseignement des biographies des grands chefs du prolétariat mondial, Lénine et Staline, et celle du maître du peuple bulgare Georges Dimitrov ont une énorme valeur éducative pour la génération nouvelle.

« ... On peut, par exemple, envisager dans le plan des conférences des cycles différents sur des sujets tels que le jeune Dimitrov — patriote ardent de la patrie socialiste ». « L'aspect moral de notre jeunesse ». « La vie et la lutte des héros de notre renaissance — exemples d'inspiration pour notre jeunesse dimitrovienne ». « Sous le soleil de la constitution de Dimitrov ». « L'amitié bulgare-soviétique — Le soleil et l'air de notre pays » (NARODNA MLADEJ, 19 décembre 1952).

HONGRIE

« Noël de l'archevêque bactériologique [Mgr Spellman]. Les soldats, qui ont dans l'âme la nostalgie de la paix, reçoivent du haut dignitaire de l'Eglise du dollar, des images saintes et la promesse que, dans deux ans, ils seront encore en Corée. » (SZABAD NEP, 25-12-1952).

**

Cyrano de Bergerac vient d'être représenté au Théâtre de l'Armée du Peuple, à Budapest.

Le critique du MAGYAR NEMZET, Miklos Hubay, spécialiste de la littérature française en parle sur trois colonnes : « Le filet du néo-romantisme a pêché dans les eaux un trésor en mettant devant le public l'histoire de la vie de Cyrano de Bergerac. Ce thème nous montre la personnalité combative de la pensée moderne matérialiste. C'est ce trait que Gorki a souligné qui, deux ans après la première présentation à Paris, avait assisté à une autre représentation à Nijné-Novgorod » (11-1-1953).

« L'œuvre de Rostand a été critiquée et refusée par la critique bourgeoise du début du XX^e siècle. Cette attitude n'était que trop naturelle puisque Cyrano de Bergerac représente la négation de l'égoïsme, de la course au plaisir et du manque de caractère de la bourgeoisie de l'époque. L'idéal exprimé par Cyrano s'oppose à toutes les idées du monde bourgeois. Rostand a camouflé dans une intrigue sentimentale, la lutte de Cyrano contre l'aristocratie de la Cour. Dans la scène

finale, quand Cyrano meurt, il exprime la lutte pour la philosophie matérialiste moderne. » (SZABAD NEP, 19-1-1953).

POLOGNE

« Le système de rationnement (des denrées alimentaires, établi en 1951, supprimé le 4 janvier 1953), surtout s'il avait été étendu, aurait freiné le rendement ouvrier. Figurons-nous un instant que tout le monde ait des bons permettant d'acquiescer tous les articles. Ces articles seraient vendus à des prix si peu élevés que même avec le plus bas salaire l'on pourrait les acheter contre les tickets de rationnement. Est-ce que dans ces conditions, les gens auraient intérêt à travailler mieux, à augmenter leur rendement, à élever leurs qualifications professionnelles, à gagner davantage ? Il est évident — et la chose se trouve confirmée par de nombreux faits — que le système de rationnement étendu à tout le monde ne stimule point l'accroissement du rendement, mais agit dans le sens contraire. Or, l'accroissement du rendement fait augmenter non seulement les salaires ouvriers, mais aussi la production ; il contribue donc à multiplier la quantité des marchandises sur le marché national et à élever le niveau de vie de la population. Les baisses de prix introduites à plusieurs reprises en Union Soviétique et l'élévation du niveau de vie du peuple soviétique n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu l'énorme accroissement de la production survenu en U.R.S.S. au cours des dernières années. » S. Kalinowski (ZYCIE WARSZAWY, 10-1-1953).

ROUMANIE

« Le centre d'hygiène mentale et le centre de psycho-pédagogie médicale sont des foyers de propagation d'une idéologie bourgeoise pourrie. L'activité de ce centre a été contraire à l'intérêt du peuple. Le fait qu'il a pu déployer une activité nuisible démontre que le Ministère de l'Éducation Nationale et le Ministère de la Santé Publique ont failli à leur devoir de vigilance. Les mesures prises dernièrement par le ministère de la Santé Publique sont salutaires, mais tardives. Toutefois ce ministère est loin de combattre d'une manière active et systématique les manifestations cosmopolites et l'influence des idéologies impérialistes. Ce manque de vigilance a permis à la doctoresse Florica Bagdasar (ancien ministre de la Santé Publique du temps d'Anna Pauker) d'égarer les étudiants en médecine par ses théories pseudo-scientifiques. Dans son cours on peut lire des phrases comme celles-ci : « L'anxiété est due à des tendances primaires étouffées par les exigences sociales », ou « nous oublions certains de nos devoirs parce qu'ils sont en conflit avec nos intérêts privés ou avec nos desirs subconscients ». Ces théories inspirées par Freud ont été propagées ouvertement par Florica Bagdasar. Elle semble oublier que nous sommes en Roumanie et non dans un pays de contrainte sociale comme l'Amérique. Or, comme tout le monde le sait, dans notre République Populaire, un homme nouveau est né. Il est content de sa situation économique et de ses réalisations culturelles. » (SCANTEIA, 18-1-53).